

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
Disciplina: Sistemas Estruturais I
Prof. Felipe Tavares

TUTORIAL DE MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS

**UTILIZANDO A FERRAMENTA AUTODESK ROBOT
STRUCTURAL ANALYSIS**

TUTORIAL DE MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS

**UTILIZANDO A FERRAMENTA AUTODESK ROBOT
STRUCTURAL ANALYSIS**

Monitoras colaboradoras:

Versão 2022: Ana Catarina (Arquitetura - UFPB)

Versão 2021: Joyce Araújo (Arquitetura- UFPB)

Versão 2018: Alana Bomfim de Araujo (FAUFBA-UFBA)

Versão 2013: Maria Clara Barreto (FAUFBA-UFBA)

Orientador e revisor: Prof. Felipe Tavares

João Pessoa – fevereiro/2022

SUMÁRIO

PARTE I: APRESENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

2. PROCEDIMENTO GERAL DE MODELAGEM

- Cadastro do Material
- Cadastro das Seções Transversais
- Modelagem Geométrica
- Inserção de apoios da estrutura
- Inserção das cargas na estrutura
- Combinações de carregamento
- Inserção de articulações na estrutura
- Cálculo da Estrutura
- Seção de Resultados

PARTE II: MODELAGEM DE TIPOLOGIAS ESTRUTURAIS

1. PÓRTICOS PLANOS

- Pórtico plano com perfis laminados em aço
- Pórtico plano em concreto armado

2. PÓRTICOS TRIDIMENSIONAIS

- Em concreto armado com lajes maciças bidirecionais
- Em concreto armado com laje nervurada unidirecional
- Em concreto armado com laje nervurada bidirecional
- Em perfis laminados AR345 com laje steel-deck

3. TRELIÇAS PLANAS

- Pórtico de treliças planas com altura constante em perfis laminados de aço

- Pórtico de treliças planas com altura constrante em perfis de madeira

4. VIGA VIERENDEEL

- Viga vierendell com perfis de aço

5. VIGA VAGONADA

- Viga vagonada com perfis de aço e cabo

6. TRELIÇA ESPACIAL EM PERFIS TUBULARES (A36)

- Treliza espacial plana com tubos em aço
- Treliza espacial curva com tubos em aço

7. CASCAS EM CONCRETO ARMADO E GRIDSHELLS EM AÇO

- Cascas em concreto armado
- Gridshell em aço

PARTE III: INTEGRANDO O SOFTWARE REVIT COM O ROBOT

1. INTRODUÇÃO

2. A FERRAMENTA AUTODESK REVIT INTEGRADA AO ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS VERSÃO 2020

3. SIMULAÇÃO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO

PARTE I:
APRESENTAÇÃO

I Introdução

O *Robot Structural Analysis Professional* é uma ferramenta da Autodesk que realiza cálculos estruturais de diversos tipos de estruturas. Bastante utilizado em escritórios e universidades de engenharia, ferramentas de simulação estrutural como esta podem auxiliar a avaliação da viabilidade técnica e a compreensão estrutural da concepção arquitetônica.

Este documento tem por objetivo dar subsídios aos alunos de disciplinas da área de estruturas nos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil, através do uso da ferramenta *Robot Analysis Professional* da Autodesk. Foi elaborado por monitoras de disciplinas de estruturas em cursos de Arquitetura.

Ao abrir o programa, a tela de abertura fornece a opção de abrir um novo arquivo ou escolher um já existente (Figura 1).

Figura 1 - Tela de abertura do Autodesk Robot Analysis Professional 2017

Para iniciar um novo projeto, é possível utilizar as opções mais comuns já fornecidas pelo software na tela inicial ou clicar em Novo (New), para abrir a janela com todos os tipos de estruturas disponíveis no programa (Figura 2).

Figura 2 - Tipos de modelos de estruturas disponíveis no programa

- **Building Design (Projeto de pórticos 3D);**
- **Frame 3D Design (Projeto de estrutura 3D)**
- **Shell Design (Projeto de Casca)**
- **Truss 3D Design (Projeto de Treliça 3D)**
- Plate Design (Placa)
- Frame 2D Design (Pórtico 2D)
- Grillage Design (Grelha)
- **Truss 2D Frame (Treliça plana)**
- Volumetric Structure Design (Estrutura volumétrica)

- Plane Stress Structure Design (Chapas)
- Plane Deformation Structure Design (Estado Plano de deformações)
- Axisymmetric Structure Design (Estrutura simétrica a um eixo)
- RC elements Design (Elementos em concreto armado)
- Connection Design (Conexões entre barras)
- Section Definition (Definições de seções transversais)
- Parametrized Structure Design (Estrutura parametrizada).

Selecionado o tipo de estrutura a ser modelada, será aberta a tela inicial do programa (Figura 3).

Figura 3 - Interface do Autodesk Robot Analysis Professional

Os comandos necessários para a modelagem da estrutura podem ser acessados através da aba de menus localizada na parte superior da área de trabalho, através da barra de rolagem localizada no canto superior direito e dos ícones de acesso rápido localizados na lateral direita da tela.

Neste tutorial, a forma de acessar os comandos será feita a partir da barra de rolagem, a qual se altera de acordo com cada etapa da modelagem. Nela é possível encontrar comandos referentes à geometria do modelo, à aplicação de cargas, às configurações e à fase de resultados.

2 Procedimentos iniciais de modelagem

2.1 CADASTRO DO MATERIAL

Antes de iniciar a modelagem estrutural, é necessário criar e configurar os materiais, inserindo as suas propriedades mecânicas que irão referenciar o comportamento de cada material durante a análise estrutural.

Para configurar um novo material, na aba de menus, clique em *Ferramentas (Tools) > Preferências de Trabalho (Job Preferences)*. Em seguida, abrirá uma janela chamada *Preferências de Trabalho (Job Preferences)*. Nesta janela, selecione a opção *Materiais (Materials) > Modificação (Modification) > Escolha o material a ser modificado*.

Neste tutorial, os principais materiais utilizados nas disciplinas de Estruturas serão exemplificados.

2.1.1 CONCRETO ARMADO

a) CONCRETO C30

O concreto é um material compósito, artificial, que dependendo de sua elaboração pode apresentar diferentes classes de resistência. Estas

classes influenciam os seus valores característicos. A denominação C é referente à Classe de resistência e o numeral 30, refere-se à resistência de projeto do concreto, que no caso é de fck 30, ou seja, resiste à tensão de 30 MPa.

Para o Concreto C 30, insira os valores das propriedades do material nos campos indicados (Figura 4), a exemplo do quadro abaixo:

C30	
Módulo de Young (Young modulus, E)	26071,59 MPa
(Coeficiente de Poisson) Poisson ratio, ν	0,2
Módulo de Cisalhamento (Shear modulus, G)	10863,16 MPa
Peso específico (Force density)	25 KN/m ³
Resistência (Resistance)	30 MPa

Quadro 1.1 – Características do Concreto C 30

Figura 4 - Concreto C 30

Para finalizar a criação do material clique em Add (Adicionar) > Ok.

2.1.2 AÇO

Para configurar um novo material em aço clique em *Ferramentas (Tools)* > *Preferências de Trabalho (Job Preferences)*. Em seguida, na janela *Preferências de Trabalho*, selecione a opção *Materiais (Materials)* > *Modificação (Modification)* > *Aço (Steel)*.

De maneira semelhante ao caso demonstrado para o concreto armado, o mesmo pode ser feito para outros materiais.

a) AÇO LAMINADO A36

Para o A36, insira os valores dos seguintes parâmetros nos campos indicados:

A36	
Módulo de Young (Young modulus, E)	200000 MPa
(Coeficiente de Poisson) Poisson ratio, ν	0,3
Módulo de Cisalhamento (Shear modulus, G)	77000 MPa
Peso específico (Force density)	78,5 KN/m ³
Resistência (Resistance)	250 MPa
Resistência limite da tensão (Limit Strength for tension)	400 MPa

Quadro 1.2 – Características do Aço A36

b) AÇO LAMINADO A572/AR345

Para o A572/AR345, insira os valores dos seguintes parâmetros nos campos indicados:

A572/AR345	
Módulo de Young (Young modulus, E)	200000 MPa
(Coeficiente de Poisson) Poisson ratio, ν	0,3
Módulo de Cisalhamento (Shear modulus, G)	77000 MPa
Peso específico (Force density)	78,5 KN/m ³
Resistência (Resistance)	345 MPa
Resistência limite da tensão (Limit Strength for tension)	435 MPa

Quadro 1.3 – Características do Aço A572/AR345

c) AÇO CONFORMADO A FRIO SAE 1010

Para o SAE 1010, insira os valores dos seguintes parâmetros nos campos indicados:

SAE 1010	
Módulo de Young (Young modulus, E)	205000 MPa
(Coeficiente de Poisson) Poisson ratio, ν	0,3
Módulo de Cisalhamento (Shear modulus, G)	77000 MPa
Peso específico (Force density)	78,5 KN/m ³
Resistência (Resistance)	183 MPa
Resistência limite da tensão (Limit Strength for tension)	330 MPa

Quadro 1.4 – Características do Aço SAE 1010

2.1.3 MADEIRA

Para configurar um novo material em concreto clique em *Ferramentas (Tools) > Preferências de Trabalho (Job Preferences)*. Em seguida, na janela

Ferramentas de Trabalho (Job Preferences) selecione a opção *Materiais (Materials) > Modificação (Modification) > Madeira (Timber)*.

As madeiras, segundo a norma brasileira para o projeto de estruturas em madeira, separam as espécies em coníferas e dicotiledôneas, oferecendo classes de resistências para cada uma.

a) CONÍFERAS (MLC E SERRADA)

Para a madeira C25Con insira os valores dos seguintes parâmetros nos campos indicados:

C25Con	
Módulo de elasticidade axial (Axial elasticity modulus, E)	8500 MPa
Média do módulo (Average modulus, G)	255 MPa
Peso Específico (Specific weight)	5,5 KN/m ³
de flexão (Strenght for behind)	25 MPa
de tensão axial (Strenght for axial tension)	25 MPa
de tensão transversal (Strenght for transversal tension)	5 MPa
compressão axial (Strenght for axial compression)	25 MPa
compressão transversal (Strenght for transversal compression)	5 MPa
Resistência de cisalhamento (Strenght for shear)	5 MPa

Quadro I.5 – Características da Madeira Conífera C 25

2.2 CADASTRO DE SEÇÕES

Com os materiais cadastrados, antes de iniciar a modelagem geométrica, é realizado o cadastro das seções das peças que serão utilizadas no modelo.

2.2.1 SEÇÕES EM CONCRETO

Para acessar o gerenciador de seções transversais do programa, clique em *Geometria (Geometry) > Propriedades (Properties) > Seções (Sections)*.

Selecionada esta opção, abrirá uma janela chamada *Seções (Sections)* e no ícone *Nova Seção (New Section)* é possível criar seções de acordo com o material e as dimensões desejadas (Figura 5).

Figura 5 - Criação de seções em concreto armado

Em *Tipo de Seção (Section type)*, é possível escolher o tipo de material para o qual será criada a seção. No caso do concreto, será utilizada *Viga*

de CA (*RC beam*) para vigas e *Coluna de CA (RC column)* para pilares, e o material será selecionado de acordo com o cadastro de materiais executado previamente. Na Figura 1.6, é possível identificar os procedimentos para a criação de seções. Ao cadastrar a seção do tipo *Viga de CA (RC beam)*, é possível escolher o formato da mesma, de acordo com o fornecido pela ferramenta, e informar as dimensões da seção. No exemplo, foi escolhida uma seção retangular e suas dimensões foram especificadas em *Dimensões Básicas (Basic dimensions)* em centímetros, onde em b (base) foi inserido o valor de 10,0 (cm) e em h (altura) foi inserido o valor de 30,0, criando assim, uma seção retangular para uma viga de concreto, com dimensões de 10x30.

2.2.2 SEÇÕES EM AÇO

Perfis em aço, em geral, são selecionados através de catálogos das fabricantes e para criá-los, é necessário realizar consultas para verificação dos perfis disponíveis no mercado.

a) PERFIS LAMINADOS W (I-H)

É possível encontrar perfis equivalentes aos perfis laminados W (Wide Flange) disponíveis no mercado brasileiro através do banco de dados canadense *CISC9*.

Para habilitá-lo, deve acessar a aba *Ferramentas (Tools) > Preferências de trabalho (Job preferences) > Banco de dados (Databases) > Seções de*

ção e madeira (Steel and Timber Sections) (Figura 6). No ícone mover até o topo da lista. Ao final deste procedimento, a base de dados CISC9 deverá ser selecionada, para certificar-se desta seleção, deverá atentar-se para a setinha vermelha que aparecerá ao lado do nome da base de dados selecionada, e clicar em OK.

Figura 6 - Definição de base de dados canadense

Habilitando esta base de dados, é possível selecionar os perfis equivalentes aos disponíveis nos catálogos comercializados no Brasil.

b) PERFIS SOLDADOS

Para facilitar a modelagem das estruturas metálicas, é possível criar perfis de acordo com catálogos de outros tipos de perfis disponíveis no

mercado, como os perfis soldados. O catálogo escolhido para exemplificação da criação de perfis foi o Catálogo de Perfis Soldados da FAM.

Com o catálogo em mãos, é necessário acessar a aba *Geometria (Geometry) > Propriedades (Properties) > Seções (Sections)*. Na janela *Seções (Sections)*, deve-se clicar no ícone , referente aos perfis I e H, os mais utilizados para vigas e pilares, e preencher as lacunas com os valores informados no catálogo (Figura 7).

Figura 7 - Fragmento do catálogo de Perfis soldados FAM - Série CS

PERFIS SOLDADOS – SÉRIE CS (Dimensões e Propriedades)

PERFIL	Massa m kg/m	Área A cm ²	Altura d mm	Alma		Mesas		I_x cm ⁴
			t_w mm	h mm	t_f mm	b_f mm		
200x29	2,9	3,7	200	6,3	187	6,3	200	2778
200x34	3,4,2	43,6	200	6,3	184	8,0	200	3278
200x39	3,8,8	49,4	200	6,3	181	9,5	200	3762
200x41	4,1,2	52,5	200	8	181	9,5	200	3846
200x50	5,0,2	64	200	8	175	12,5	200	4758
200x61	6,0,8	77,4	200	8	168	16,0	200	5747
250x43	4,2,9	54,7	250	6,3	234	8,0	250	6531
250x49	4,8,7	62,1	250	6,3	231	9,5	250	7519
250x52	5,1,8	66	250	8	231	9,5	250	7694
250x63	6,3,2	80,5	250	8	225	12,5	250	9581
250x66	6,5,9	83,9	250	9,5	225	12,5	250	9723

Fonte: FAM, adaptado.

Deve ser inseridos os valores referentes a t_w (espessura da alma), h ou h_w (altura da alma), t_f (espessura das mesas) e b_f (largura das mesas), como ilustrado na Figura 8. A seção escolhida para ser criada na base de dados do Autodesk Robot foi a CS 200x29,0.

Figura 8 - Criação de seção de perfil soldado da série CS.

Com os perfis soldados criados de acordo com a necessidade do projeto, é possível modelá-los

2.2.3 SEÇÕES EM MADEIRA

Para criação de seções em madeira, é necessário consultar os catálogos disponíveis no mercado. Para este exemplo, utilizaremos o catálogo técnico da TWBrasil (Figura 9), Divisão Pinus CCA. Para exemplificação, foi escolhida a seção Pinus CCA 100 x 100 x 4000 mm (base x altura x comprimento).

Figura 10 - Criação de seção em madeira

É importante atentar-se para a unidade definida em catálogo e a unidade solicitada pelo Autodesk Robot Structure Analysis.

2.3 MODELAGEM GEOMÉTRICA

Depois de finalizadas as etapas elencadas nos itens anteriores, é possível dar início à modelagem geométrica. Para isto, é preciso selecionar na Barra de rolagem a opção *Geometria (Geometry)*.

Para iniciar a criação da geometria, certifique-se de que a barra de rolagem esteja configurada na opção *Início (Start)* para pórticos planos ou *Geometria (Geometry)* para estruturas tridimensionais.

a) CRIAR AS SEÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

As seções utilizadas para o modelo em concreto (C 30), foram:

Viga	10x30 (cm)
Pilar	20x20 (cm)

Quadro 2.1 – Seções dos elementos estruturais

Para criar este material e seções, siga o mesmo passo a passo demonstrado na sessão 2.2.1 Seções em Concreto deste tutorial. Para o concreto C 30, serão inseridas as informações contidas no Quadro 1.1 – Características do Concreto C 30.

b) DEFINIR NÍVEIS DA ESTRUTURA

Em pórticos, sobretudo os de multi-pavimentos, deve-se separar os pavimentos em níveis. Para todo nível vertical de vigamentos, deverá ser criado um nível. Os níveis podem ser definidos a partir do menu *Geometria (Geometry) > Andares (Stories) > Andares (Stories)*, conforme Figura 11.

Figura 11 - Definição de pavimentos

Na janela Andares (Stories), adicione novos andares em Definir Manualmente (Define manually), preenchendo as informações de nível base da construção (Building base level) e altura do pavimento em Definir manualmente, altura (Define manually, Height). O mesmo deve ocorrer com os demais pavimentos a serem executados no modelo. Para finalizar o comando, clique em Aplicar (Apply) > Fechar (Close).

Também é possível definir os pavimentos, de forma simplificada, clicando no ícone de andares localizado na barra de propriedades na lateral esquerda, selecionar a opção Adicionar Andares, conforme a Figura 12.

Figura 12 - Adicionando andares

Para finalizar o comando, clique em OK.

c) CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Os elementos estruturais criados nesta etapa formarão uma estrutura aporcada em concreto representada na Figura 13.

Figura 13 - Pórtico plano (a) Elevação; (b) Pórtico em planta baixa

No modo *Início (Start)* na Barra de Rolagem, a criação de pilares e vigas é feita acessando o menu *Geometria (Geometry) > Colunas (Columns)* para pilares, e *Geometria (Geometry) > Vigas (Beams)* para vigas.

Primeiramente, criando as barras de pilares, na janela *Coluna (Column)* acessada pelo comando, antes de criar o elemento, selecione *Coluna de CA (RC Column)* na opção *Tipo de Seção (Section Type)* e escolha a seção previamente criada (Pilar 20x20) na opção *Seção (Section)*.

Após isto, em cada nível, digite a altura entre níveis em *Altura (Height)*, escolha a orientação da criação para baixo na opção *Baixo Z- (Down Z-)* e em *Beginning*, digite ou clique na tela o ponto de localização do nó superior do pilar (nível atual).

Para este pórtico, foram utilizadas as seguintes coordenadas:

Andar 01	X	Z
Pilar 01	0,00	2,60
Pilar 02	4,00	2,60
Pilar 03	8,00	2,60
Andar 02	X	Z
Pilar 01	0,00	5,20
Pilar 02	4,00	5,20
Pilar 03	8,00	5,20
Andar 03	X	Z
Pilar 01	0,00	7,80
Pilar 02	4,00	7,80
Pilar 03	8,00	7,80

Quadro I.6 – Coordenadas dos pilares no Pórtico Plano

Para a criação dos elementos de vigas, acesse o comando que abrirá a janela *Vigas (Beams)* e de forma análoga à configuração dos pilares,

selecione o tipo de seção *Viga de CA (RC Beam)* e escolha a seção previamente criada (*Viga 10x30*).

No caso das vigas, a inserção pode ser feita ligando os pilares com auxílio do mouse. Para isto, ainda na janela *Vigas (Beams)*, clique no campo *Início* e ligue o topo de dois pilares. Repita a operação até chegar na geometria desejada.

2.4 INSERÇÃO DOS APOIOS DA ESTRUTURA

Para acessar a janela de inserção de apoios, clique no menu *Geometria (Geometry) > Apoios (Supports)*.

Abrirá uma janela chamada *Apoios (Supports)*, e nesta selecione a opção *Engastado (Fixed)* e selecione no modelo o local onde os apoios serão inseridos, ou indique em *Seleção Atual* os nós onde serão colocados os apoios (Figura 14).

Para finalizar o comando, clique em *Aplicar (Apply) > Fechar (Close)*.

Neste tipo de modelagem, deve-se considerar apoios apenas para representar as fundações da estrutura. Esta modelagem considera a transmissão dos esforços entre as peças estruturais automaticamente, analisando toda a estrutura modelada.

Figura 14 - Modelo estrutural com os apoios.

2.5 INSERÇÃO DAS CARGAS NA ESTRUTURA

Para inserir as cargas adicionais, excetuando-se o peso próprio, modifique a barra de rolagem para a aba *Cargas (Loads)*.

Na janela *Tipos de Carga (Load Types)*, em *Natureza (Nature)* escolha a opção *Morto (Dead)*, nomeie como “Peso Morto” e depois clique em *Adicionar (Add)*. Esta última ação irá criar automaticamente o caso de carregamento *Peso Próprio e toda estrutura*.

Para a criação do caso de carregamento referente a cargas gravitacionais de forma análoga ao passo anterior, em *Natureza (Nature)*, selecione a opção *Ativa (Live)*, nomeie como “Gravitacional” e clique em *Adicionar (Add)*. Para finalizar, clique em *Fechar (Close)*, conforme Figura 15.

Figura 15 - Criação de tipos de carga

Tipos de carga

Descrição do caso

Número: 2 Legenda: DL2

Natureza: ativo

Nome: Gravitacional

Adicionar Modificar

Lista de casos definidos:

Nº.	Nome do caso	Natureza	Ti
1	Peso próprio	morto	Es
→ 2	Gravitacional	ativo	Es

Excluir Excluir tudo

Fechar Ajuda

Após criar os tipos de carga, na tabela (figura 16), chamada *Cargas*, em sua aba *Edição no modo tabela*, é possível observar a primeira linha já preenchida com o caso *Peso Próprio* (carga permanente).

Na segunda linha da tabela deve ser configurada para a aplicação das sobrecargas na estrutura. As colunas da tabela são Caso (escolha o caso da sobrecarga), Tipo de carga (carga uniforme), Lista (clique na célula e selecione as vigas do pórtico). Na quinta coluna coloque o valor da carga distribuída das vigas em kN /m (PZ=-5.00). Perceba que ao apertar enter o programa irá desenhar em vermelho as cargas que foram aplicadas.

Figura 16 - Lançamento de cargas: (a) Tabela de lançamento de cargas (b) Peças carregadas.

(a)

Cargas - Caso: 2 (Gravitacional)										
Caso	Tipo de carga	Lista	Toda a estrut	-Z	Fator=1,00	MEMO:				
1.Peso próprio	peso próprio	1para13								
2.Gravitacional	carga uniforme	9para13	PX=0,0	PZ=-5,00	global	não projetado	absoluta	BE=0,0	DZ=0,0	MEMO:
*										

(b)

2.6 COMBINAÇÕES DE CARREGAMENTO

Criados tipos e inseridas as cargas, o passo seguinte é criar as combinações de cargas. Para isso acesse o menu *Cargas (Loads) > Combinações Manuais (Manual Combinations)*. Clicando em *Novo (New)* abrirá um quadro chamado *Combinações (Combinations Definition/Modification)* e neste serão preenchidos os campos existentes da seguinte forma:

Combinação 01 – Estado Limite de Serviço (ELS)	
Tipo de combinação (Combination type)	SLS
Nome da combinação (Combination name)	ELS

Quadro 1.7 – Combinação para Estado Limite de Serviço

Para finalizar, clique em OK.

Figura 17 - Criação de combinação ELS

Após confirmar a criação da combinação deverão ser selecionadas as cargas que farão parte da combinação. Para a ELS, altere o fator em *Definição de Fator (Factor Definition)* para 1,00 e adicione os tipos de carga criados, peso próprio e gravitacional, através da seta simples para a direita, adicionando assim a carga à *Lista de casos em combinação (List of cases in combination)*. Para finalizar clique em *Aplicar (Apply)*.

Para criar uma nova combinação clique em *Novo (New)* e será aberto novamente o quadro chamado *Combinaciones (Combinations Definition/Modification)*.

Combinação 02 – Estado Limite Último (ELU)

Tipo de combinação (Combination type)	ULS
Nome da combinação (Combination name)	ELU

Quadro 1.8 – Combinação para Estado Limite de Último

Para finalizar, clique em OK.

Para a ELU, efetue de forma análoga à combinação anterior, entretanto considerando um *Fator (Factor)* de 1,40. Para finalizar clique em *Aplicar (Apply)* > *Fechar (Close)*.

Figura 18 - Criação de combinação ELU

2.7 INSERÇÃO DE ARTICULAÇÕES NA ESTRUTURA

Para inserir as articulações **em barras** da estrutura, é necessário selecionar o menu *Geometria (Geometry)* > *Articulações (Releases)*. Abrirá a janela para alteração das articulações, que podem ser engastadas ou rotuladas. Estas articulações são aplicadas nas extremidades de cada barra.

As articulações **em lajes e em paredes**, deve-se acessar o menu *Geometry* > *Additional Attributes* > *Linear Releases*. Abrirá uma janela para adicionar as rotulações nas arestas de lajes e paredes, clicando na aresta do elemento e em seguida clicando em *Aplicar (Apply)*.

Caso a simbologia que representa a rotulação não esteja visível, pode-se ativar acessando o menu de opções de visualização clicando com o botão direito do mouse na tela e depois em *Display*. Deve-se marcar a opção *Releases* e em seguida aplicar (*Apply*).

2.8 CÁLCULO DA ESTRUTURA

Para calcular os esforços e deslocamentos aos quais a estrutura está submetida clique no menu *Análise (Analysis) > Cálculos (Calculations)* e o programa fará todo o processo de cálculo de esforços e deslocamentos automaticamente.

2.9 SEÇÃO DE RESULTADOS

Para ter acesso aos resultados dos cálculos, selecione *Resultados (Results) > Resultados (Results)* na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento abrirá um quadro chamado *Diagramas (Diagrams)* no qual é possível selecionar opções para visualizar os diagramas de deslocamentos no ELS (Figura 19) e dos esforços de projeto no ELU (Figura 20).

Deve-se atentar que o caso de carga ou combinação de carga deve ser corretamente selecionado para que a visualização dos resultados esteja consistente. Na parte superior central da tela, abaixo do menu, há um seletor de casos de carga e combinações, cujos resultados de esforços e deslocamentos correspondem. Os resultados de deslocamentos devem ser

referentes às combinações do ELS e os resultados de esforços devem ser referentes às combinações do ELU.

Figura 19 - Deslocamentos da estrutura (Deformation) no ELS

Figura 20 - Esforços de projeto no ELU: (a) Esforço Cortante (F_z); (B) Esforço Normal (F_x); (c) Momento Fletor (M_y).

(a)

(b)

(c)

Para formatar os rótulos dos diagramas, o quadro *Diagramas (Diagrams)*, a aba *Parâmetros (Parameters)* apresenta diversas opções de formatação.

PARTE II:

**MODELAGEM DE TIPOLOGIAS
ESTRUTURAIS**

I PÓRTICOS PLANOS

I.1 PÓRTICO PLANO COM PERFIS LAMINADOS EM AÇO AR345

Na tela inicial do Autodesk Robot aparecem alguns tipos de modelos (Figura 1) os quais também podem ser acessados através do menu *Geometria (Geometry) > Tipo de Estrutura (Structure type)*.

No caso em estudo a opção escolhida será *Frame 2D Design*, que servirá de base para a modelagem de um pórtico plano (2D) em aço.

Para iniciar a criação da geometria, certifique-se de que a barra de rolagem (Figura 21) esteja configurada na opção *Geometria (Geometry)*.

Figura 21 - Barra de rolagem

Figura 23 - Definição das seções em aço

b) DEFINIR NÍVEIS DA ESTRUTURA

Por se tratar de procedimento análogo, recomenda-se ver neste tutorial: *Parte I > 2 Procedimento Geral de Modelagem > 2.3 Modelagem Geométrica > Subitem b.*

c) CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Ver neste tutorial: *Parte I > 2 Procedimento Geral de Modelagem > 2.3 Modelagem Geométrica > Subitem c.*

d) INSERIR OS APOIOS (FUNDAÇÕES)

Ver neste tutorial: *Parte I > 2 Procedimento Geral de Modelagem > 2.4 Inserção dos Apoios da Estrutura*

e) CASOS DE CARREGAMENTO

Ver neste tutorial: *Parte I > 2 Procedimento Geral de Modelagem > 2.5 Inserção das Cargas na Estrutura*

f) COMBINAÇÃO DAS CARGAS NA ESTRUTURA

Ver neste tutorial: *Parte I > 2 Procedimento Geral de Modelagem > 2.6 Combinações de Carregamento*

g) INSERÇÃO DE ARTICULAÇÕES NA ESTRUTURA

Para inserir as articulações na estrutura, é necessário selecionar o menu *Geometria (Geometry) > Articulações (Releases)*. Abrirá a janela para alteração das articulações, que podem ser engastadas ou rotuladas. Neste exemplo, as vigas foram rotuladas, conforme Figura 24.

Figura 24 - Articulações no pórtico

h) CÁLCULO DA ESTRUTURA

Ver neste tutorial: *Parte 1 > 2 Procedimento Geral de Modelagem > 2.8 Cálculo da Estrutura*

i) SEÇÃO DE RESULTADOS

Para ter acesso aos resultados dos cálculos, selecione *Resultados (Results)* > *Resultados (Results)* na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento abrirá um quadro chamado *Diagramas (Diagrams)* no qual é possível selecionar opções para visualizar os diagramas de deslocamentos no ELS (Figura 25) e dos esforços de projeto no ELU (Figura 26).

Figura 25 - Deslocamentos da estrutura (Deformation) no ELS

Figura 26 - Esforços de projeto no ELU: (a) Esforço Cortante (Fz); (b) Esforço Normal (Fx); (c) Momento Fletor (My)

(a)

(b)

(c)

2 PÓRTICOS TRIDIMENSIONAIS

2.1 PÓRTICO TRIDIMENSIONAL EM CONCRETO ARMADO COM LAJES MACIÇAS BIDIRECIONAIS

a) CRIAR UM NOVO ARQUIVO

No menu *Geometria (Geometry)* > *Tipo de Estrutura (Structure type)* escolha a opção *Projeto de Construção (Building Design)*, que servirá de base para a modelagem de um pórtico tridimensional em concreto.

Para iniciar a criação da geometria, certifique-se de que a barra de rolagem esteja configurada na opção *Geometria (Geometry)*.

b) SEÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

As seções utilizadas para o modelo 3D em concreto (C 30), foram:

Viga	20x50 (cm)
Pilar	30x30 (cm)
Laje	10 cm

Quadro 2.1 – Seções dos elementos estruturais

Para criar este material e seções, siga o mesmo passo a passo demonstrado na Parte I deste tutorial. Para o concreto C 30, serão inseridas as informações contidas no Quadro 1.1 – Características do Concreto C 30.

Para a criação da laje acesse o menu *Geometria (Geometry) > Pisos (Floors)* e em seguida abrirá um quadro chamado *Floor*. Na caixa *Espessura (Thickness)*, clique nas reticências à direita (figura 27) para criar um novo tipo de laje.

Figura 27 - Criação de lajes

No quadro chamado *Nova Espessura (New Thickness)* que aparecerá, preencha os campos da seguinte forma:

- *Legenda (Label): Laje 10 cm*
- *Th: 10 cm (Constant)*

- *Material: CA C30*

Para finalizar o comando clique em *Adicionar (Add) > Fechar (Close)*.

c) **DEFINIR OS NÍVEIS DA ESTRUTURA**

Para o pórtico 3D em concreto que será modelado nesse capítulo serão utilizados os mesmos níveis utilizados para modelagem de pórtico plano em concreto armado, ver Figura 11.

d) **CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS**

Os elementos estruturais criados nesta etapa formarão uma estrutura tridimensional em concreto C30, representada em planta baixa e perspectiva na Figura 28.

Figura 28 - Pórtico tridimensional em concreto armado C 30

No modo *Geometria (Geometry)* na Barra de Rolagem no canto superior direito da tela, a criação de pilares e vigas é feita acessando o menu *Geometria (Geometry) > Colunas (Columns)* no caso dos pilares e *Geometria (Geometry) > Vigas (Beams)* no caso das vigas.

Primeiramente, criando as barras de pilares, na janela *Coluna (Column)*, antes de criar o elemento, selecione *Coluna de CA (RC Column)* na opção *Tipo de Seção (Section Type)* e escolha a seção previamente criada (*Pilar 30x30*) na opção *Seção (Section)*.

Figura 29 - Criação de colunas em concreto armado C 30

Coluna

Número: 1 Passo: 1

Nome: Coluna_1

Propriedades

Tipo de: Coluna de CA

Seção: Pilar 20x20

Material padrão: CA C30

Geometria (m)

Início: [highlighted]

Altura: 2,6

Orientação: Cima (Z+) Baixo (Z-)

Adicionar Fechar Ajuda

Após isto, em cada nível, digite a altura entre níveis na lacuna destinada a *Altura (Height)*, escolha a orientação da criação para baixo na opção *Baixo Z- (Down Z-)* e, em *Beginning*, digite ou clique na tela o ponto de localização do nó superior do pilar (nível atual).

Para este exemplo, as coordenadas utilizadas foram:

Pilar	Início (Beginning)	Andar (Story)
Pilar 01	(0,0,0)	Andar (Story) I
Pilar 02	(0,6,0)	Andar (Story) I
Pilar 03	(0,12,0)	Andar (Story) I
Pilar 04	(6,0,0)	Andar (Story) I
Pilar 05	(6,6,0)	Andar (Story) I
Pilar 06	(6,12,0)	Andar (Story) I
Pilar 07	(12,0,0)	Andar (Story) I
Pilar 08	(12,6,0)	Andar (Story) I
Pilar 09	(12,12,0)	Andar (Story) I

Quadro 2.2 – Coordenadas de pilares em pórtico tridimensional em concreto armado.

Para a criação dos elementos de vigas, acesse o comando que abrirá a janela *Vigas (Beams)* e, de forma análoga à configuração dos pilares, selecione em *Tipo de seção (Section Type)* a opção *Viga de CA (RC Beam)* e escolha a seção transversal previamente criada (*Viga 20x50*).

No caso de vigas, a inserção pode ser feita ligando os pilares com o auxílio do mouse. Para isto, ainda na janela *Vigas (Beams)*, clique no campo *Beginning* e ligue o topo de dois pilares. Repita a operação até chegar à configuração desejada.

Para modelar as lajes, é necessário clicar nos nós criados no topo dos pilares até que o quadrado seja feito. Repita esse processo para os quatro módulos criados.

Criado os quatro módulos, o próximo passo é copiá-los para criar um segundo pavimento idêntico ao primeiro pavimento. Para isto selecione toda a estrutura (exceto os nós da base dos pilares) e clique no menu

Editar (Edit) > Editar (Edit) > Mover/Copiar (Move/Copy) e no quadro chamado *Conversão (Translation)* insira as seguintes informações:

- *Vetor de conversão (Translation vector): 0,0;0,0;2,6*
- *Modo de edição (Edit mode): Copy*
- *Número de repetições (Number of repetitions): 1*

Para finalizar a cópia clique em *Executar (Execute) > Fechar (Close)*.

Este segundo pavimento inteiro deve ser configurado como pertencente ao Andar 2. Para isto, selecione todos os elementos deste pavimento e na aba de propriedades selecione *Andar (Story) > Andar 2*.

e) **INSERIR OS APOIOS (FUNDAÇÕES)**

Para acessar a janela de inserção de apoios, clique no menu em *Geometria (Geometry) > Apoios (Supports)*.

Será utilizada para este exemplo a opção de apoio *Esgastado (Fixed)*. Após escolher o tipo de apoio, selecione no modelo o local onde eles serão inseridos (Figura 30). Para finalizar o comando clique em *Aplicar (Apply) > Fechar (Close)*.

Figura 30 - Vista frontal de modelo estrutural com os apoios

f) CASOS DE CARREGAMENTO

Para definir as cargas a serem aplicadas na estrutura modifique a barra de rolagem para a opção *Cargas (Loads)*. Automaticamente se abrirá a janela *Tipos de Cargas (Load types)*.

Na aba *Natura (Nature)* escolha a opção permanente (carga morta) e depois clique em *Adicionar (Add)*. Esta última ação irá criar automaticamente o caso de carregamento peso próprio.

A criação dos casos de carregamento e das combinações de carga é análoga ao processo realizado no *Procedimento Geral de Modelagem > 2.5 Inserção das Cargas na Estrutura*

g) INSERÇÃO DAS CARGAS NA ESTRUTURA

Ainda na aba *Cargas (Loads)* na tabela chamada *Cargas (Figura 31)*, em sua aba *Edição no modo tabela*, é possível observar a primeira linha já preenchida com o caso *Peso Próprio* (carga permanente).

Figura 31 - Tabela de lançamento de cargas

Cargas - Caso: 2 (Gravitacional)							
	Caso	Tipo de carga	Lista				
	1:Peso próprio	peso próprio	1para5 8para	Toda a estrut	-Z	Fator=1,00	MEMO:
	2:Gravitacional	carga uniforme	12para23 33	PX=0,0	PY=0,0	PZ=-5,00	global
	2:Gravitacional	(EF) uniforme	24para27 49p	PX=0,0	PY=0,0	PZ=-2,00	global
*							

Na segunda linha da tabela deve ser configurada para a aplicação das sobrecargas gravitacionais na estrutura. Preencha as células da tabela da seguinte forma:

Caso 02: Gravitaciona1

Tipo de Carga:	Carga uniforme
Lista:	Todas as vigas
PZ:	-5,00kN/m

Quadro 2.3 – Caso de carga em vigas

Caso 03: Gravitaciona1

Tipo de Carga:	(EF) Uniforme
Lista:	Todas as lajes
PZ:	-2,00 kN/m ²

Quadro 2.4 – Caso de carga em lajes

Perceba que ao clicar em lista e apertar enter o programa irá desenhar em vermelho as cargas que foram aplicadas.

h) CÁLCULO DA ESTRUTURA

Para calcular os esforços aos quais a estrutura está submetida clique no menu *Análise (Analysis) > Cálculos (Calculations)* e o programa fará todo o processo de cálculo de esforços e deslocamentos automaticamente.

i) SEÇÃO DE RESULTADOS

Para ter acesso aos resultados do cálculo nas lajes, selecione *Resultados (Results) > Resultados – mapas (Results - maps)* na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, abrirá um quadro chamado *Mapas (Maps)* no qual é possível selecionar opções para visualizar os diagramas de

deslocamentos, no Estado Limite de Serviço (ELS) e dos esforços de projeto, no Estado Limite Último (ELU).

Figura 32 - Deslocamentos na laje (Deformation) no ELS

Figura 33 - Esforços de projeto no ELU: (a) Esforço Cortante XX (Shear Forces XX); (b) Esforço Cortante YY (Shear Forces YY); (c) Momento Fletor XX (Moments XX); (d) Momento Fletor YY (Moments YY)

(a)

(b)

(c)

(d)

Para ter acesso aos resultados do cálculo, selecione Resultados (*Results*) > Resultados – diagramas (*Results - diagrams*) na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Figura 34 - Deslocamentos da estrutura (Deformation) no ELS: (a) Deslocamentos na estrutura; (b) Deslocamentos na barra

(a)

(b)

Figura 35 - Esforços de projeto no ELU: (a) Esforço Cortante (Fz) na estrutura; (b) Esforço Cortante (Fz) na barra (c) Esforço Normal (Fx) na estrutura; (d) Esforço Normal (Fx) na barra; (e) Momento Fletor (My) na estrutura; (f) Momento Fletor (My) na barra

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Para se obter os resultados específicos de cada barra (Figuras 34.b, 35.b, 35.d e 35.f), deve-se clicar com o botão direito na barra estrutural do modelo e selecionar a opção Propriedades da barra. Com esta visualização é possível obter os deslocamentos e esforços em qualquer ponto da barra.

2.2 PÓRTICO TRIDIMENSIONAL EM CONCRETO ARMADO COM LAJE NERVURADA UNIDIRECIONAL

a) CRIAR UM NOVO ARQUIVO

Ver neste tutorial: *Parte II > 2.1 Pórtico Tridimensional em Concreto Armado com Lajes Bi-direcionais (C 30) > Subitem a.*

b) CRIAR AS SEÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

As seções utilizadas para o modelo 3D em concreto (C 30), foram:

Viga	20x50 (cm)
Pilar	30x30 (cm)

Quadro 2.5 – Seções dos elementos estruturais

Para criar esta material e seções, siga o mesmo passo a passo demonstrado na Parte I deste tutorial. Para o concreto C 30, serão inseridas as informações contidas no Quadro 1.1 – Características do Concreto C 30.

Para a criação da laje acesse o menu *Geometria (Geometry) > Pisos (Floors)* e em seguida abrirá um quadro chamado *Floor*. Na aba *Espessura (Thickness)*, clique nas reticências (figura 36) para criar um novo tipo de laje.

Figura 36 - Criação de lajes

No quadro chamado *Nova Espessura* (*New Thickness*) que aparecerá selecione a aba *Ortotrópico* (*Orthotropic*) e preencha os campos da seguinte forma:

Legenda (Label):	Nervurada
Tipo (Type)	Uma face, nervuras unidireccionais (one-sided, unidirectional ribs)
h:	4 cm
a:	42 cm
ha:	12 cm
a1:	8,5 cm
Material:	Concreto Armado C 30

Quadro 2.6 – Criação de laje nervurada unidirecional.

Para finalizar o comando clique em Adicionar (Add) > Fechar (Close).

c) **DEFINIR OS NÍVEIS DA ESTRUTURA**

Para o pórtico 3D em concreto que será modelado nesse capítulo serão utilizados os mesmos níveis utilizados para modelagem de pórtico plano em concreto armado, ver Figura 11.

d) **CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS**

Os elementos estruturais criados nesta etapa formarão uma estrutura tridimensional em concreto armado C 30, representada em planta baixa e perspectiva.

Figura 37 - Pórtico tridimensional em concreto armado C 30

No modo Geometria (*Geometry*) na Barra de Rolagem no canto superior direito da tela, a criação de pilares, vigas e lajes é feita de forma análoga ao item *d* da seção 2.1.

Para este exemplo, as coordenadas utilizadas foram:

Pilar	Início (Beginning)	Andar (Story)
Pilar 01	(0,0,0)	Andar (Story) 1
Pilar 02	(0,6,0)	Andar (Story) 1
Pilar 03	(0,12,0)	Andar (Story) 1
Pilar 04	(6,0,0)	Andar (Story) 1
Pilar 05	(6,6,0)	Andar (Story) 1
Pilar 06	(6,12,0)	Andar (Story) 1
Pilar 07	(12,0,0)	Andar (Story) 1
Pilar 08	(12,6,0)	Andar (Story) 1
Pilar 09	(12,12,0)	Andar (Story) 1

Quadro 2.7 – Coordenadas de pilares em pórtico tridimensional em concreto armado.

Criado os quatro módulos, o próximo passo é copiá-los para criar um segundo pavimento idêntico ao primeiro pavimento. Para isto selecione toda a estrutura (exceto os nós da base dos pilares) e clique no menu *Editar (Edit) > Editar (Edit) > Mover/Copiar (Move/Copy)* e no quadro chamado *Conversão (Translation)* insira as seguintes informações:

- *Vetor de Conversão (Translation vector): 0,0;0,0;2,6*
- *Modo de edição (Edit mode): Copy*
- *Número de repetições (Number of repetitions): 1*

Para finalizar a cópia clique em *Executar (Execute) > Fechar (Close)*.

Este segundo pavimento inteiro deve ser configurado como pertencente ao Andar 2. Para isto, selecione todos os elementos deste pavimento e na aba de propriedades selecione *Andar (Story) > Andar 2*.

e) **INSERIR OS APOIOS (FUNDAÇÕES)**

Ver neste tutorial: *Parte II > 2 Pórticos Tridimensionais > 2.1 Pórtico Tridimensional em Concreto Armado com Lajes Bi-Direcionais (C30) > Subitem*

e.

Figura 38 - Modelo estrutural com os apoios

f) **CASOS DE CARREGAMENTO**

Para definir as cargas a serem aplicadas na estrutura modifique a barra de rolagem para a opção *Cargas (Loads)*. Automaticamente se abrirá a janela *Tipos de Cargas (Load types)*.

Na aba *Natura (Nature)* escolha a opção permanente (carga morta) e depois clique em *Adicionar (Add)*. Esta última ação irá criar automaticamente o caso de carregamento peso próprio. A criação dos casos de carregamento e das combinações de carga é análoga ao realizado no *Procedimento Geral de Modelagem > 2.5 Inserção das Cargas na Estrutura*

g) **INSERÇÃO DAS CARGAS NA ESTRUTURA**

Ainda na aba Cargas (*Loads*) na tabela chamada *Cargas* (Figura 39), em sua aba *Edição no modo tabela*, podemos observar a primeira linha já preenchida com o caso *Peso Próprio* (carga permanente).

Figura 39 - Tabela de lançamento de cargas

Cargas - Caso: 2 (Gravitacional)							
	Caso	Tipo de carga	Lista				
	1:Peso próprio	peso próprio	1para5 8para	Toda a estrut	-Z	Fator=1,00	MEMO:
	2:Gravitacional	carga uniforme	12para23 33	PX=0,0	PY=0,0	PZ=-5,00	global
	2:Gravitacional	(EF) uniforme	24para27 49p	PX=0,0	PY=0,0	PZ=-2,00	global

Na segunda linha da tabela deve ser configurada para a aplicação das sobrecargas gravitacionais na estrutura. Preencha as células da tabela da seguinte forma:

Caso 02: Gravitacional	
Tipo de Carga:	Carga uniforme
Lista:	Todas as vigas
PZ:	-5,00kN/m

Quadro 2.8 – Caso de carga em vigas

Caso 03: Gravitacional	
Tipo de Carga:	(EF) Uniforme
Lista:	Todas as lajes
PZ:	-2,00 kN/m ²

Quadro 2.9 – Caso de carga em lajes

Perceba que ao clicar em lista e apertar enter o programa irá desenhar em vermelho as cargas que foram aplicadas.

h) CÁLCULO DA ESTRUTURA

Para calcular os esforços aos quais a estrutura está submetida clique no menu *Análise (Analysis) > Cálculos (Calculations)* e o

programa fará todo o processo de cálculo de esforços e deslocamentos automaticamente.

i) SEÇÃO DE RESULTADOS

Para ter acesso aos resultados do cálculo nas lajes, selecione Resultados (Results) > Resultados – mapas (Results - maps) na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, abrirá um quadro chamado Mapas (Maps) no qual é possível selecionar opções para visualizar os mapas de deslocamentos, no Estado Limite de Serviço (ELS) e dos esforços de projeto, no Estado Limite Último (ELU).

Figura 40 - Deslocamentos na laje (Deformation) no ELS

Figura 41 - Esforços de projeto no ELU: (a) Esforço Cortante XX (Shear Forces XX); (b) Esforço Cortante YY (Shear Forces YY); (c) Momento Fletor XX (Moments XX); (d) Momento Fletor YY (Moments YY).

(c)

(d)

Para ter acesso aos resultados do cálculo, selecione Resultados (*Results*) > Resultados – diagramas (*Results - diagrams*) na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, abrirá um quadro chamado Diagramas (*Diagrams*) no qual é possível selecionar opções para visualizar os diagramas de deslocamentos, no Estado Limite de Serviço (ELS) e dos esforços de projeto, no Estado Limite Último (ELU).

Figura 42 - Deslocamentos da estrutura (Deformation) no ELS: (a) Deslocamentos na estrutura; (b) Deslocamentos na barra.

(a)

(b)

Figura 43 - Esforços de projeto no ELU: (a) Esforço Cortante (Fz) na estrutura; (b) Esforço Cortante (Fz) na barra; (c) Esforço Normal (Fx) na estrutural; (d) Esforço Normal (Fx) na Barra ; (e) Momento Fletor (My) na estrutura; (f) Momento Fletor (My) a barra

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

2.3 PÓRTICO TRIDIMENSIONAL EM CONCRETO ARMADO COM LAJE NERVURADA BIDIRECIONAL

a) CRIAR UM NOVO ARQUIVO

Ver neste tutorial: *Parte II > 2.1 Pórtico Tridimensional em Concreto Armado com Lajes Bi-direcionais (C 30) > Subitem a.*

b) CRIAR AS SEÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

As seções utilizadas para o modelo 3D em concreto (C 30), foram:

Viga	20x50 (cm)
Pilar	30x30 (cm)

Quadro 2.10 – Seções dos elementos estruturais

Para criar este material e seções, siga o mesmo passo a passo demonstrado na Parte I deste tutorial. Para o concreto C30, serão inseridas as informações contidas no Quadro 1.1 – Características do Concreto C 30.

Para a criação da laje, foi necessário consultar catálogos especializados com formas para este tipo de laje. Foi escolhido o catálogo da Atex para lajes nervuradas bidirecionais, conforme Figura 44.

Figura 44 - Fragmento de catálogo da Atex para lajes nervuradas bidirecionais

Atex 640U

ALTURA DA FORMA	ESPESSURA DA LAMINA	ALTURA TOTAL	LARGURA DA NERVURA			ÁREA DA SEÇÃO	DISTÂNCIA DO C.C.G. 1		INÉRCIA		PESO PRÓPRIO	VOLUME DE CONCRETO
			INFERIOR	SUPERIOR	MÉDIA		RISE SUPERIOR	RISE INFERIOR	INÉRCIA PI NERV.	ALTURA EQUIVALENTE		
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm ²	cm	cm	cm ⁴	cm	kN/m ²	m ³ /m ²
16,0	5,0	21,0	10,0	12,9	11,5	503	6,2	14,8	16586	14,6	1,98	0,079
	7,5	23,5				663	6,9	16,6	23406	16,4	2,60	0,104
	10,0	26,0				823	7,8	18,2	32057	18,2	3,23	0,129
18,0	5,0	23,0	10,0	12,9	11,5	526	6,9	16,1	21703	16,0	2,05	0,082
	7,5	25,5				686	7,5	18,0	29849	17,8	2,68	0,107
	10,0	28,0				846	8,3	19,7	39788	19,5	3,30	0,132
21,0	5,0	26,0	10,0	15,2	12,6	585	8,1	17,9	32086	18,2	2,28	0,091
	7,5	28,5				745	8,6	19,9	43051	20,1	2,90	0,116
	10,0	31,0				905	9,3	21,7	55801	21,9	3,53	0,141
26,0	5,0	31,0	10,0	17,8	13,9	681	10,1	20,9	55121	21,8	2,65	0,106
	7,5	33,5				841	10,4	23,1	71826	23,8	3,28	0,131
	10,0	36,0				1001	11,1	24,9	90225	25,7	3,90	0,156
30,0	5,0	35,0	10,0	20,2	15,1	773	11,8	23,2	80231	24,7	3,03	0,121
	7,5	37,5				933	12,0	25,5	102772	26,8	3,65	0,146
	10,0	40,0				1093	12,6	27,4	126956	28,8	4,28	0,171
d1	ds	D	bi	bs	br	A	rs	ri	I	heq	CONCRETO 25KN/m ³	

Com as informações obtidas em catálogo, acesse o menu Geometria (Geometry) > Pisos (Floors) e em seguida abrirá um quadro chamado Floor. Na aba Espessura (Thickness), clique nas reticências (figura 2.24) para criar um novo tipo de laje.

Figura 45 - Criação de lajes

No quadro chamado *Nova Espessura* (*New Thickness*) que aparecerá selecione a aba *Ortotrópico* (*Orthotropic*) e preencha os campos de acordo com os valores obtidos em catálogo. Para finalizar o comando clique em Adicionar (Add) > Fechar (Close).

c) **DEFINIR OS NÍVEIS DA ESTRUTURA**

Para o pórtico 3D em concreto que será modelado nesse capítulo serão utilizados os mesmos níveis utilizados para modelagem de pórtico plano em concreto armado, ver Figura 11.

c) **CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS**

Os elementos estruturais criados nesta etapa formarão uma estrutura tridimensional em concreto armado C 30, representada em planta baixa e perspectiva.

Figura 46 - Pórtico tridimensional em concreto armado C 30

No modo Geometria (*Geometry*) na Barra de Rolagem no canto superior direito da tela, a criação de pilares, vigas e lajes é feita de forma análoga ao item *d* da seção 2.1.

Para este exemplo, as coordenadas utilizadas foram:

Pilar	Início (Beginning)	Andar (Story)
Pilar 01	(0,0,0)	Andar (Story) I
Pilar 02	(0,6,0)	Andar (Story) I
Pilar 03	(0,12,0)	Andar (Story) I
Pilar 04	(6,0,0)	Andar (Story) I
Pilar 05	(6,6,0)	Andar (Story) I
Pilar 06	(6,12,0)	Andar (Story) I
Pilar 07	(12,0,0)	Andar (Story) I
Pilar 08	(12,6,0)	Andar (Story) I
Pilar 09	(12,12,0)	Andar (Story) I

Quadro 2.11 – Coordenadas de pilares em pórtico tridimensional em concreto armado.

Criado os quatro módulos, o próximo passo é copiá-los para criar um segundo pavimento idêntico ao primeiro pavimento. Para isto selecione toda a estrutura (exceto os nós da base dos pilares) e clique no menu *Editar (Edit) > Editar (Edit) > Mover/Copiar (Move/Copy)* e no quadro chamado *Conversão (Translation)* insira as seguintes informações:

- *Vetor de Conversão (Translation vector): 0,0;0,0;2,6*
- *Modo de edição (Edit mode): Copy*
- *Número de repetições (Number of repetitions): 1*

Para finalizar a cópia clique em *Executar (Execute) > Fechar (Close)*.

Este segundo pavimento inteiro deve ser configurado como pertencente ao Andar 2. Para isto, selecione todos os elementos deste pavimento e na aba de propriedades selecione *Andar (Story) > Andar 2*.

d) **INSERIR OS APOIOS (FUNDAÇÕES)**

Ver neste tutorial: *Parte II > 2 Pórticos Tridimensionais > 2.1 Pórtico Tridimensional em Concreto Armado com Lajes Bi-Direcionais (C30) > Subitem e.*

Figura 47 - Modelo estrutural com os apoios

e) **CASOS DE CARREGAMENTO**

Para definir as cargas a serem aplicadas na estrutura modifique a barra de rolagem para a opção *Cargas (Loads)*. Automaticamente se abrirá a janela *Tipos de Cargas (Load types)*.

Na aba *Natura (Nature)* escolha a opção permanente (carga morta) e depois clique em *Adicionar (Add)*. Esta última ação irá criar automaticamente o caso de carregamento peso próprio.

A criação dos casos de carregamento e das combinações de carga é análoga ao realizado no *Procedimento Geral de Modelagem > 2.5 Inserção das Cargas na Estrutura*

g) INSERÇÃO DAS CARGAS NA ESTRUTURA

Ainda na aba Cargas (*Loads*) na tabela chamada Cargas (Figura 48), em sua aba Edição no modo tabela, podemos observar a primeira linha já preenchida com o caso Peso Próprio (carga permanente).

Figura 48 - Tabela de lançamento de cargas

Cargas - Caso: 2 (Gravitacional)							
	Caso	Tipo de carga	Lista				
	1:Peso próprio	peso próprio	1para5 8para	Toda a estrut	-Z	Fator=1,00	MEMO:
	2:Gravitacional	carga uniforme	12para23 33	PX=0,0	PY=0,0	PZ=-5,00	global
	2:Gravitacional	(EF) uniforme	24para27 49p	PX=0,0	PY=0,0	PZ=-2,00	global
*							

Na segunda linha da tabela deve ser configurada para a aplicação das sobrecargas gravitacionais na estrutura. Preencha as células da tabela da seguinte forma:

Caso 02: Gravitacional	
Tipo de Carga:	Carga uniforme
Lista:	Todas as vigas
PZ:	-5,00kN/m

Quadro 2.12 – Caso de carga em vigas

Caso 03: Gravitacional	
Tipo de Carga:	(EF) Uniforme
Lista:	Todas as lajes
PZ:	-2,00 kN/m ²

Quadro 2.13 – Caso de carga em lajes

Perceba que ao clicar em lista e apertar enter o programa irá desenhar em vermelho as cargas que foram aplicadas.

h) CÁLCULO DA ESTRUTURA

Para calcular os esforços aos quais a estrutura está submetida clique no menu *Análise (Analysis)* > *Cálculos (Calculations)* e o programa fará todo o processo de cálculo de esforços e deslocamentos automaticamente.

i) SEÇÃO DE RESULTADOS

Para ter acesso aos resultados do cálculo nas lajes, selecione Resultados (*Results*) > Resultados – mapas (*Results - maps*) na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, abrirá um quadro chamado Mapas (*Maps*) no qual é possível selecionar opções para visualizar os mapas de deslocamentos, no Estado Limite de Serviço (ELS) e dos esforços de projeto, no Estado Limite Último (ELU).

Figura 49 - Deslocamentos na laje (Deformation) no ELS

Figura 50 - Esforços de projeto no ELU: (a) Esforço Cortante XX (Shear Forces XX); (b) Esforço Cortante YY (Shear Forces YY); (c) Momento Fletor XX (Moments XX); (d) Momento Fletor YY (Moments YY)

(a)

(b)

(c)

(d)

Para ter acesso aos resultados do cálculo, selecione Resultados (*Results*) > Resultados – diagramas (*Results - diagrams*) na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, abrirá um quadro chamado *Diagramas* (*Diagrams*) no qual é possível selecionar opções para visualizar os diagramas de deslocamentos, no Estado Limite de Serviço (ELS) e dos esforços de projeto, no Estado Limite Último (ELU).

Figura 51 - Deslocamentos da estrutura (Deformation) no ELS: (a) Deslocamentos na estrutura; (b) Deslocamentos na barra

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

2.4 PÓRTICO TRIDIMENSIONAL EM PERFIS LAMINADOS AR345 COM LAJE STEEL-DECK

a) CRIAR UM NOVO ARQUIVO

Ver neste tutorial: *Parte II > 2.1 Pórtico Tridimensional em Concreto Armado com Lajes Bi-direcionais (C 30) > Subitem a.*

b) CRIAR AS SEÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

As seções utilizadas para o modelo 3D em aço com perfis W, foram:

Viga secundária	W 150x13,0
Viga principal	W 200x15,0
Pilar	W 200x22,0

Quadro 2.14 – Seções dos elementos estruturais

Para criar este material e seções, siga o mesmo passo a passo demonstrado na Parte I deste tutorial, acessando a base de dados Canadense CISC9 e usando o catálogo brasileiro de perfis laminados W. Para o aço AR345, serão inseridas as informações contidas no Quadro 1.2 – Características do Aço AR345.

Para a criação da laje, foi necessário consultar catálogos especializados de formas para este tipo de laje. Foi escolhido o catálogo da ArcelorMittal – Perfilor – Lajes metálicas compostas Polydeck para lajes steel deck, conforme Figura 53.

Figura 53 - Fragmento de catálogo da ArcelorMittal para lajes steel deck

ESPESSURA 0,80 mm

SISTEMA 2 APOIOS - (Vão m) - Vão máximo sem escora: 2,60 m

Espessura da Laje em cm	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
11	1001	830	700	598	286									
12	1101	913	770	398	310									
13	1202	997	841	430	334	256								
14	1303	1081	593	462	358	274								
15	1405	1165	636	494	382	291								
16	1506	1250	679	527	406	309								
17	1608	1334	721	559	431	327								
18	1710	985	764	592	455	345	255							
19	1812	1041	807	625	480	363	268							
20	1915	1098	850	658	505	382	281							
21	2017	1154	984	691	530	400	294							
22	1570	1211	937	724	555	418	307							
23	1644	1267	980	757	580	437	320							
24	1719	1324	1024	790	605	455	333							
25	1793	1381	1067	823	630	474	347							

Com as informações obtidas em catálogo, acesse o menu Geometria (Geometry) > Pisos (Floors) e em seguida abrirá um quadro chamado Floor. Na aba Espessura (Thickness), clique nas reticências (Figura 54) para criar um novo tipo de laje.

Figura 54 - Criação de lajes

No quadro chamado *Nova Espessura (New Thickness)* que aparecerá selecione a aba *Ortotrópico (Orthotropic)* e preencha os campos de acordo com os valores obtidos em catálogo. Para finalizar o comando clique em *Adicionar (Add)* > *Fechar (Close)*.

c) DEFINIR OS NÍVEIS DA ESTRUTURA

Para o pórtico 3D em aço que será modelado nesse capítulo serão utilizados os mesmos níveis utilizados para modelagem de pórtico plano em concreto armado, ver Figura 11.

d) CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Os elementos estruturais criados nesta etapa formarão uma estrutura tridimensional em aço AR345, representada em planta baixa e perspectiva.

Figura 55 - Pórtico tridimensional em aço AR345

No modo Geometria (*Geometry*) na Barra de Rolagem no canto superior direito da tela, a criação de pilares, vigas e lajes é feita de forma análoga ao item *d* da seção 2.1.

Para este exemplo, as coordenadas utilizadas foram:

Pilar	Início (Beginning)	Andar (Story)
Pilar 01	(0,0,0)	Andar (Story) I
Pilar 02	(0,6,0)	Andar (Story) I
Pilar 03	(0,12,0)	Andar (Story) I
Pilar 04	(6,0,0)	Andar (Story) I
Pilar 05	(6,6,0)	Andar (Story) I
Pilar 06	(6,12,0)	Andar (Story) I
Pilar 07	(12,0,0)	Andar (Story) I
Pilar 08	(12,6,0)	Andar (Story) I
Pilar 09	(12,12,0)	Andar (Story) I

Quadro 2.15 – Coordenadas de pilares de pórtico em concreto armado.

As vigas foram alocadas ligando os pilares e para cada laje, foi alocada uma viga intermediária no eixo X, distando 3,00 metros das demais. Para isso, selecione uma viga na extremidade da laje e clique no menu *Editar (Edit) > Editar (Edit) > Mover/Copiar (Move/Copy)* e no quadro chamado *Conversão (Translation)* insira as seguintes informações:

- *Vetor de Conversão (Translation vector): 3,0;0,0;0,0*
- *Modo de edição (Edit mode): Copy*
- *Número de repetições (Number of repetitions): 1*

Criados os quatro módulos, o próximo passo é copiá-los para criar um segundo pavimento idêntico ao primeiro pavimento, de forma similar ao realizado com as vigas. Para isto selecione toda a estrutura (exceto os nós da base dos pilares) e clique no menu *Editar (Edit) > Editar (Edit) > Mover/Copiar (Move/Copy)* e no quadro *Conversão (Translation)* insira as seguintes informações:

- *Vetor de Conversão (Translation vector): 0,0;0,0;2,6*
- *Modo de edição (Edit mode): Copy*
- *Número de repetições (Number of repetitions): 1*

Para finalizar a cópia clique em *Executar (Execute) > Fechar (Close)*.

Este segundo pavimento inteiro deve ser configurado como pertencente ao Andar 2. Para isto, selecione todos os elementos deste pavimento e na aba de propriedades selecione *Andar (Story) > Andar 2*.

e) **INSERIR OS APOIOS (FUNDAÇÕES)**

Ver neste tutorial: *Parte II > 2 Pórticos Tridimensionais > 2.1 Pórtico Tridimensional em Concreto Armado com Lajes Bi-Direcionais (C30) > Subitem e.*

Figura 56 - Modelo estrutural com os apoios

f) **CASOS DE CARREGAMENTO**

Para definir as cargas a serem aplicadas na estrutura modifique a barra de rolagem para a opção *Cargas (Loads)*. Automaticamente se abrirá a janela *Tipos de Cargas (Load types)*.

Na aba *Natura (Nature)* escolha a opção permanente (carga morta) e depois clique em *Adicionar (Add)*. Esta última ação irá criar automaticamente o caso de carregamento peso próprio.

A criação dos casos de carregamento e das combinações de carga é análoga ao realizado no *Procedimento Geral de Modelagem > 2.5 Inserção das Cargas na Estrutura*

g) **INSERÇÃO DAS CARGAS NA ESTRUTURA**

Ainda na aba Cargas (*Loads*) na tabela chamada *Cargas* (figura 2.19), em sua aba *Edição no modo tabela*, é possível observar a primeira linha já preenchida com o caso *Peso Próprio* (carga permanente).

Figura 57 - Tabela de lançamento de cargas

Cargas - Caso: 2 (Gravitacional)						
	Caso	Tipo de carga	Lista			
	1:Peso próprio	peso próprio	1para5 8para	Toda a estrut	-Z	Fator=1,00
	2:Gravitacional	carga uniforme	12para23 33	PX=0,0	PY=0,0	PZ=-5,00
	2:Gravitacional	(EF) uniforme	61para76	PX=0,0	PY=0,0	PZ=-1,00
*						

Na segunda linha da tabela deve ser configurada para a aplicação das sobrecargas gravitacionais na estrutura. Preencha as células da tabela da seguinte forma:

Caso 02: Gravitacional	
Tipo de Carga:	Carga uniforme
Lista:	Todas as vigas
PZ:	-5,00kN/m

Quadro 2.16 – Caso de carga em vigas

Caso 03: Gravitacional	
Tipo de Carga:	(EF) Uniforme
Lista:	Todas as lajes
PZ:	-1,00 kN/m ²

Quadro 2.17 – Caso de carga em lajes

Perceba que ao clicar em lista e apertar enter o programa irá desenhar em vermelho as cargas que foram aplicadas.

h) INSERÇÃO DE ARTICULAÇÕES NA ESTRUTURA

Para inserir as articulações na estrutura, é necessário selecionar o menu *Geometry (Geometria) > Releases (Articulações)*. Abrirá a janela para

alteração das articulações, que podem ser engastadas ou rotuladas. Neste exemplo, as vigas foram rotuladas, conforme Figura 58.

Figura 58 - Articulações no pórtico

h) CÁLCULO DA ESTRUTURA

Para calcular os esforços aos quais a estrutura está submetida clique no menu *Análise (Analysis)* > *Cálculos (Calculations)* e o programa fará todo o processo de cálculo de esforços e deslocamentos automaticamente.

i) SEÇÃO DE RESULTADOS

Para ter acesso aos resultados do cálculo nas lajes, selecione Resultados (*Results*) > Resultados – mapas (*Results - maps*) na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, abrirá um quadro chamado *Mapas (Maps)* no qual é possível selecionar opções para visualizar os mapas de deslocamentos, no Estado Limite de Serviço (ELS) e dos esforços de projeto, no Estado Limite Último (ELU).

Figura 59 - Deslocamentos na laje (Deformation) no ELS

Figura 60 - Esforços de projeto no ELU: (a) Esforço Cortante XX (Shear Forces XX); (b) Esforço Cortante YY (Shear Forces YY); (c) Momento Fletor XX (Moments XX); (d) Momento Fletor YY (Moments YY)

(a)

(b)

(c)

(d)

Para ter acesso aos resultados do cálculo, selecione *Resultados (Results)* > *Resultados – diagramas (Results - diagrams)* na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, abrirá um quadro chamado *Diagramas (Diagrams)* no qual é possível selecionar opções para visualizar os diagramas de deslocamentos, no Estado Limite de Serviço (ELS) e dos esforços de projeto, no Estado Limite Último (ELU).

Figura 61 - Deslocamentos da estrutura (Deformation) no ELS: (a) Deslocamentos na estrutura; (b) Deslocamentos na barra

(a)

(b)

Figura 62 - Esforços de projeto no ELU: (a) Esforço Cortante (Fz) na estrutura; (b) Esforço Cortante (Fz) na barra; (c) Esforço Normal (Fx) na estrutural; (d) Esforço Normal (Fx) na Barra ; (e) Momento Fletor (My) na estrutura; (f) Momento Fletor (My) na barra.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

3 TRELIÇAS PLANAS

3.1 TRELIÇAS PLANAS EM PERFIS LAMINADOS

a) CRIAR UM NOVO ARQUIVO

No menu *Geometria (Geometry) > Tipo de Estrutura (Structure type)* escolha a opção *Projeto de Trelça 2D (Truss 2D Design)*, que servirá de base para a modelagem de um pórtico bidimensional de treliças planas em aço AR345.

Para iniciar a criação da geometria, certifique-se de que a barra de rolagem esteja configurada na opção *Geometria (Geometry)*.

b) SEÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

As seções utilizadas para o modelo 2D em aço (AR345), foram:

Montante	W 150x13,0
Banzo	W 150x13,0
Diagonal	W 150x13,0

Quadro 2.18 – Seções dos elementos estruturais

Para criar este material e seções, siga o mesmo passo a passo demonstrado na Parte I deste tutorial. Para o aço AR345, serão inseridas as informações contidas no Quadro 1.3 – Características do Aço AR345.

c) DEFINIR OS NÍVEIS DA ESTRUTURA

Para o pórtico 2D em aço que será modelado nesse capítulo será utilizado apenas um nível (Andar 1), de acordo com o utilizado para modelagem de pórtico plano em concreto armado, ver Figura 11.

d) CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Os elementos estruturais criados nesta etapa formarão uma estrutura tridimensional em aço AR345, representada em vista na Figura 63.

Figura 63 - Pórtico bidimensional em aço AR345

No modo *Geometria (Geometry)* na Barra de Rolagem no canto superior direito da tela, a criação dos banzos, montantes e diagonais é feita acessando o menu *Geometria (Geometry) > Barras (Bars)*.

Primeiramente, criando o módulo composto por banzos, montante e diagonal, selecione em *Barras*, a seção W 150x13,0 e com auxílio da grelha de área de trabalho do *Autodesk Robot*, desenhe barras com 1 (um) metro de comprimento, formando um quadrado a partir da coordenada (0,00;0,00), da direita para esquerda e ligue uma diagonal ascendendo da direita para esquerda.

Barra	Início (Beginning)	Fim (End)
Barra 01	(0;0)	(-1;0)
Barra 02	(-1;0)	(-1;1)
Barra 03	(-1;1)	(0;1)
Barra 04	(0;1)	(0;0)

Barra 05

(0;1)

(-1;0)

Quadro 2.19 – Definição do módulo da treliça

Com este módulo criado, selecione as barras excetuando o montante da direita, e no menu *Editar (Edit) > Editar (Edit) > Mover/Copiar (Move/Copy)* insira as seguintes informações:

- *Vetor de conversão (Translation vector): -1,0;0,0*
- *Modo de edição (Edit mode): Copy*
- *Número de repetições (Number of repetitions): 4*

Figura 64 - Módulo da treliça metálica

Após isto, selecione novamente as barras, excetuando o montante localizado no extremo direito da peça, e no menu *Editar (Edit) > Editar (Edit) > Espelho Vertical (Vertical Mirror)* e localize-o no meio do vão da treliça.

Figura 65 - Criação da treliça

e) INSERIR OS APOIOS (FUNDAÇÕES)

Para acessar a janela de inserção de apoios, clique no menu em *Geometria (Geometry) > Apoios (Supports)*. Será utilizada para este exemplo a opção de apoio Esgastado (*Fixed*) para o nó mais a esquerda e o outro apoio da treliça terá liberação de movimento no eixo X Para criá-lo, clique em *Nova Definição de Apoio (New Supports Definition)*, e na janela *Definição de apoio (Supports Definition) > Rígido (Rigid)* complete os quadros da seguinte forma:

Figura 66 - Criação de apoios da treliça

- *Legenda (Label):* Livre X
- *Direções fixas (Fixed Directions):* habilite a opção UZ
- *Adicionar (Add) > Fechar (Close)*

Para finalizar o comando clique em *Aplicar (Apply) > Fechar (Close)*.

Figura 67 - Vista frontal de modelo estrutural com os apoios

f) CASOS DE CARREGAMENTO

Para definir as cargas a serem aplicadas na estrutura modifique a barra de rolagem para a opção *Cargas (Loads)*. Automaticamente se abrirá a janela *Tipos de Cargas (Load types)*.

Na aba *Natura (Nature)* escolha a opção permanente (carga morta) e depois clique em *Adicionar (Add)*. Esta última ação irá criar automaticamente o caso de carregamento peso próprio.

A criação dos casos de carregamento e das combinações de carga é análoga ao realizado no *Procedimento Geral de Modelagem > 2.5 Inserção das Cargas na Estrutura*.

g) INSERÇÃO DAS CARGAS NA ESTRUTURA

Ainda na aba *Cargas (Loads)* na tabela chamada *Cargas*, em sua aba *Edição no modo tabela*, é possível observar a primeira linha já preenchida com o caso *Peso Próprio* (carga permanente).

Figura 68 - Tabela de lançamento de cargas

Caso	Tipo de carga	Lista					
1:Peso Próprio	peso próprio	1para4 26par	Toda a estrut	-Z	Fator=1,00	MEMO:	
3:Gravitacional	força nodal	3 4 25para33	FX=0,0	FZ=-1,00	BE=0,0	MEMO:	

Na segunda linha da tabela deve ser configurada para a aplicação das sobrecargas gravitacionais na estrutura. Preencha as células da tabela da seguinte forma:

Caso 02: Gravitacionanl

Tipo de Carga:	Força Nodal
Lista:	Nós superiores
PZ:	-1,00kN

Quadro 2.20 – Caso de carga na treliça

Perceba que ao clicar em lista e apertar enter o programa irá desenhar em vermelho as cargas que foram aplicadas.

h) CÁLCULO DA ESTRUTURA

Para calcular os esforços aos quais a estrutura está submetida clique no menu *Análise (Analysis)* > *Cálculos (Calculations)* e o programa fará todo o processo de cálculo de esforços e deslocamentos automaticamente.

i) SEÇÃO DE RESULTADOS

Para ter acesso aos resultados do cálculo, selecione *Resultados (Results)* > *Resultados (Results)* na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, abrirá um quadro chamado *Diagramas (Diagrams)* no qual é possível selecionar opções para visualizar os diagramas de deslocamentos, no Estado Limite de Serviço (ELS) e dos esforços de projeto, no Estado Limite Último (ELU).

Figura 69 - Deslocamentos da estrutura (Deformation) no ELS

Figura 70 - Esforços de projeto no ELU: Esforço Normal (Fx)

4 VIGA VIERENDEEL

4.1 VIGA VIERENDEEL COM PERFIS DE AÇO

a) CRIAR UM NOVO ARQUIVO

No menu *Geometria (Geometry) > Tipo de Estrutura (Structure type)* escolha a opção *Projeto de Estrutura 2D (2D Estructural Design)*, que servirá de base para a modelagem de uma viga vierendeel em aço AR345.

Para iniciar a criação da geometria, certifique-se de que a barra de rolagem esteja configurada na opção *Geometria (Geometry)*.

b) SEÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

As seções utilizadas para o modelo 2D em aço (AR345), foram:

Montante	W 150x13,0
Banzo	W 150x13,0

Quadro 2.21 – Seções dos elementos estruturais

Para criar este material e seções, siga o mesmo passo a passo demonstrado na Parte I deste tutorial. Para o aço AR345, serão inseridas as informações contidas no Quadro 1.3 – Características do Aço AR345.

c) DEFINIR OS NÍVEIS DA ESTRUTURA

Para o pórtico 2D em aço que será modelado nesse capítulo será utilizado apenas um nível (Andar I), de acordo com o utilizado para modelagem de pórtico plano em concreto armado, ver Figura 11.

d) CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Os elementos estruturais criados nesta etapa formarão uma estrutura tridimensional em aço AR345, representada em vista na Figura 63.

Figura 71 - Pórtico bidimensional em aço AR345

No modo *Geometria (Geometry)* na Barra de Rolagem no canto superior direito da tela, a criação dos banzos e montantes é feita acessando o menu *Geometria (Geometry) > Barras (Bars)*.

Primeiramente, criando o módulo composto por banzos e montante, selecione em *Barras*, a seção W 150x13,0 e com auxílio da grade de área de trabalho do *Autodesk Robot*, desenhe barras com 1 (um) metro de comprimento, formando um quadrado a partir da coordenada (0,00;0,00), da direita para esquerda e ligue uma diagonal ascendendo da direita para esquerda.

Barra	Início (Beginning)	Fim (End)
Barra 01	(0;0)	(-1;0)
Barra 02	(-1;0)	(-1;1)
Barra 03	(-1;1)	(0;1)
Barra 04	(0;1)	(0;0)

Com este módulo criado, selecione as barras excetuando o montante da direita, e no menu *Editar (Edit) > Editar (Edit) > Mover/Copiar (Move/Copy)* insira as seguintes informações:

- *Vetor de conversão (Translation vector): -1,0;0,0*
- *Modo de edição (Edit mode): Copy*
- *Número de repetições (Number of repetitions): 4*

Figura 72 - Módulo da Viga metálica

Após isto, selecione novamente as barras, excetuando o montante localizado no extremo direito da peça, e no menu *Editar (Edit) > Editar (Edit) > Espelho Vertical (Vertical Mirror)* e localize-o no meio do vão da treliça.

Figura 73 - Criação da viga

e) **INSERIR OS APOIOS (FUNDAÇÕES)**

Para acessar a janela de inserção de apoios, clique no menu em *Geometria (Geometry) > Apoios (Supports)*. Será utilizada para este exemplo a opção de apoio Rotulado (*Pined*) para o nó mais à esquerda e o outro apoio da treliça terá liberação de movimento no eixo X. Para criá-lo, clique em *Nova Definição de Apoio (New Supports Definition)*, e na janela *Definição de apoio (Supports Definition) > Rígido (Rigid)* complete os quadros da seguinte forma:

Figura 74 - Criação de apoios da viga

- Legenda (Label): Livre X
- Direções fixas (Fixed Directions): habilite a opção UZ
- Adicionar (Add) > Fechar (Close)

Para finalizar o comando clique em *Aplicar (Apply)* > *Fechar (Close)*.

Figura 75 - Vista frontal de modelo estrutural com os apoios

f) CASOS DE CARREGAMENTO

Para definir as cargas a serem aplicadas na estrutura o procedimento é o mesmo descrito no tópico *Pórtico de treliças planas com altura constante em perfis laminados de aço > subitem f*.

A criação dos casos de carregamento e das combinações de carga é análoga ao realizado no *Procedimento Geral de Modelagem > subitem e*.

g) **INSERÇÃO DAS CARGAS NA ESTRUTURA**

Ainda na aba Cargas (*Loads*) na tabela chamada *Cargas*, em sua aba *Edição no modo tabela*, é possível observar a primeira linha já preenchida com o caso *Peso Próprio* (carga permanente).

Figura 76 - Tabela de lançamento de cargas

Cargas - Caso: 1 (peso próprio)								
	Caso	Tipo de carga	Lista					
	1:peso próprio	peso próprio	1para31	Toda a estrut	-Z	Fator=1,00	Normal	MEMO:
	2:gravitaciona	força nodal	2para22Por4	FX=0,0	FZ=-1,00	CY=0,0	BE=0,0	MEMO:
*								

Na segunda linha da tabela deve ser configurada para a aplicação das sobrecargas gravitacionais na estrutura. Preencha as células da tabela da seguinte forma:

Caso 02: Gravitacional	
Tipo de Carga:	Força Nodal
Lista:	Nós superiores
PZ:	-1,00kN

Quadro 2.22 – Caso de carga na Viga

Perceba que ao clicar em lista e apertar *Enter* o programa irá desenhar em vermelho as cargas que foram aplicadas.

h) **CÁLCULO DA ESTRUTURA**

Para calcular os esforços aos quais a estrutura está submetida clique no menu *Análise (Analysis)* > *Cálculos (Calculations)* e o programa fará todo o processo de cálculo de esforços e deslocamentos automaticamente.

i) SEÇÃO DE RESULTADOS

Para ter acesso aos resultados do cálculo, selecione *Resultados (Results)* > *Resultados (Results)* na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, abrirá um quadro chamado *Diagramas (Diagrams)* no qual é possível selecionar opções para visualizar os diagramas de deslocamentos, no Estado Limite de Serviço (ELS) e dos esforços de projeto, no Estado Limite Último (ELU).

Figura 77 - Deslocamentos da estrutura (Deformation) no ELS

Figura 78 - Esforços de projeto no ELU: Esforço Normal (Fx)

5 VIGA VAGONADA

5.1 VIGA VAGONADA COM PERFIS E CABO

a) CRIAR UM NOVO ARQUIVO

No menu *Geometria (Geometry) > Tipo de Estrutura (Structure type)* escolha a opção *Projeto de Trelíça 3D (Truss 3D Design)*, que servirá de base para a modelagem de uma viga vagonada em aço AR345.

Para iniciar a criação da geometria, certifique-se de que a barra de rolagem esteja configurada na opção *Geometria (Geometry)*.

b) SEÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

As seções utilizadas para o modelo 2D em aço (AR345), foram:

Viga Principal	W 150x22,5
Montante	W 150x22,5

Quadro 2.23 – Seções dos elementos estruturais

Para criar este material e seções, siga o mesmo passo a passo demonstrado na Parte I deste tutorial.

Para criar a sessão do cabo selecione *Barras (Bars) > Seção (Section) > Novo cabo (New Cable)* e complete os quadros da seguinte forma:

Figura 79 – Criação da seção do cabo

- *Seção AX (AX Section):* $0,32 \text{ cm}^2 \equiv$ um cabo de 1/4 de polegada
- *Material (Material):* AR345
- *Alongamento dl (Lengthening dl):* -0,10
- *Adicionar (Add) > Fechar (Close)*

Para o aço AR345, serão inseridas as informações contidas no Quadro 1.3 – Características do Aço AR345.

c) **DEFINIR OS NÍVEIS DA ESTRUTURA**

Para o pórtico 2D em aço que será modelado nesse capítulo será utilizado apenas um nível (Andar I), de acordo com o utilizado para modelagem de pórtico plano em concreto armado, ver Figura 11.

d) **CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS**

Os elementos estruturais criados nesta etapa formarão uma estrutura tridimensional em aço AR345, representada em vista na Figura 80.

Figura 80 – Viga Vagonada em aço AR345

No modo *Geometria (Geometry)* na Barra de Rolagem no canto superior direito da tela, a criação da viga principal, montante e cabos é feita acessando o menu *Geometria (Geometry) > Barras (Bars)*.

Primeiramente, criando a viga principal e montante, selecione em *Barras (Bars) > Tipo de barra (Bar Type)* escolha a opção *Barra simples (Simple Bar)* e selecione a seção *W 150x13,0*, com auxílio da grelha de área de trabalho do *Autodesk Robot*, desenhe duas barras com 5 (cinco) metros de comprimento a partir da coordenada $(0,00;0,00)$, da direita para esquerda, no nó do meio, entre as duas barras, desenhe uma barra para baixo com 20 (vinte) centímetros.

Barra	Início (Beginning)	Fim (End)
Barra 01	$(0;0;0)$	$(5;0;0)$
Barra 02	$(5;0;0)$	$(10;0;0)$
Barra 03	$(5;0;0)$	$(5;0;-0,20)$

Com a viga principal e montante criados, volte para o menu *Barras (Bars) > Tipo de barra (Bar Type)* escolha a opção *Cabo (Cable)* e selecione a

seção Cabo_I, a criação dessa seção está descrita no *subitem b* deste tópico, desenhe duas barras ligadas as extremidades da viga principal e do montante.

Barra	Início (Beginning)	Fim (End)
Barra 01	(0;0;0)	(5;0;-0,20)
Barra 02	(5;0;-0,20)	(10;0;0)

e) INSERIR OS APOIOS (FUNDAÇÕES)

Para acessar a janela de inserção de apoios, clique no menu em *Geometria (Geometry) > Apoios (Supports)*.

Os apoios usados nesse modelo serão os mesmos já usados e descritos no tópico *Viga Vierendeel com Perfis de Aço > subitem e*.

Figura 81 - Vista frontal de modelo estrutural com os apoios

f) CASOS DE CARREGAMENTO

Para definir as cargas a serem aplicadas na estrutura o procedimento é o mesmo descrito no tópico *Pórtico de treliças planas com altura constante em perfis laminados de aço > subitem f*.

A criação dos casos de carregamento e das combinações de carga é análoga ao realizado no *Procedimento Geral de Modelagem > subitem e*.

g) **INSERÇÃO DAS CARGAS NA ESTRUTURA**

Ainda na aba Cargas (*Loads*) na tabela chamada *Cargas*, em sua aba *Edição no modo tabela*, é possível observar a primeira linha já preenchida com o caso *Peso Próprio* (carga permanente).

Figura 82 - Tabela de lançamento de cargas

Cargas - Caso: 2 (gravitacional)											
Caso	Tipo de carga	Lista									
1.peso próprio	peso próprio	3para7	Toda a estrut	-Z	Fator=1,00	Normal	MEMO:				
2.gravitacional	carga uniforme	6 7	PX=0,0	PZ=-2,00	global	não projetado	absoluta	BE=0,0	DZ=0,0	MEMO:	
*											

Na segunda linha da tabela deve ser configurada para a aplicação das sobrecargas gravitacionais na estrutura. Preencha as células da tabela da seguinte forma:

Caso 02: Gravitacional	
Tipo de Carga:	Força Nodal
Lista:	Nós superiores
PZ:	-2,00kN

Quadro 2.24 – Caso de carga na Viga

Perceba que ao clicar em lista e apertar *Enter* o programa irá desenhar em vermelho as cargas que foram aplicadas.

h) CÁLCULO DA ESTRUTURA

Para calcular os esforços aos quais a estrutura está submetida clique no menu *Análise (Analysis)* > *Cálculos (Calculations)* e o programa fará todo o processo de cálculo de esforços e deslocamentos automaticamente.

i) SEÇÃO DE RESULTADOS

Para ter acesso aos resultados do cálculo, selecione *Resultados (Results)* > *Resultados (Results)* na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, abrirá um quadro chamado *Diagramas (Diagrams)* no qual é possível selecionar opções para visualizar os diagramas de deslocamentos, no Estado Limite de Serviço (ELS) e dos esforços de projeto, no Estado Limite Último (ELU).

Figura 83 - Deslocamentos da estrutura (Deformation) no ELS

Figura 84 - Esforços de projeto no ELU: Esforço Normal (F_x)

Figura 85 - Esforços de projeto no ELU: Esforço Cortante (F_z)

Figura 86 - Esforços de projeto no ELU: Momento Fletor (M_y)

6 TRELIÇA ESPACIAL EM PERFIS TUBULARES (A36)

6.1 TRELIÇAS ESPACIAL PLANA

Para modelar estruturas com maior complexidade geométrica, recomenda-se gerar a geometria em uma ferramenta CAD (Computer Aided Design) ou CAD paramétrico e exportar para um arquivo a ser lido pelo ROBOT. Nos casos de estruturas formada por barras, o arquivo a ser exportado do CAD é no formato DXF.

No exemplo a seguir, foi usado o CAD Rhinoceros, com a geometria gerada através do plugin Grasshopper, usando um código de geração de treliças com o auxílio do add-on LunchBox.

a) EXPORTAR O ARQUIVO COM A GEOMETRIA

Após a geração das linhas da treliça espacial usando o Rhinoceros/Grasshopper/LunchBox, deve-se executar um Bake para transferir as informações das linhas geradas do Rhinoceros para o Grasshopper. Ao abrir o arquivo no Grasshopper selecione os componentes *Linha (Line)*, que servirão como base para a modelagem no Robot. Após selecionados os componentes, clique com o botão direito do mouse, selecione a opção *Bake > Camada 01 (Layer 01) > OK*.

Figura 87 – Exportando as linhas do Grasshopper para o Rhinoceros

Após esse procedimento selecione o modelo na área de trabalho do Rhinoceros, vá em *Ficheiro (File) > Exportar Seleção (Export Selection)*. Feito isso, selecione o local onde será armazenado o arquivo e salve com o formato dxf.

Figura 88 – Modelo selecionado no Rhinoceros

b) **ABRINDO O ARQUIVO DXF NO ROBOT**

Primeiramente, na tela de abertura do programa, mostrada da Figura 1, vá em *Abrir projeto* e na tela de seleção do arquivo em *Tipo* selecione a opção *Formato DXF (*.dxf)*, selecione o arquivo dxf criado anteriormente e clique em *Abrir*.

Ao realizar esse processo irá aparecer uma caixa chamada *Parâmetros de carregamento dos arquivos de formato DXF/IGES*, nessa caixa e na caixa seguinte apenas selecione o *OK*.

c) **SEÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS**

A seção do perfil de aço usado nesse modelo foi escolhida usando como base um catálogo de perfis de aço disponibilizado pelos fabricantes.

Para criar a seção tubular é necessário ir a janela *Seções (Sections)*, deve-se clicar no ícone , referente aos perfis tubulares, na parte de *Dimensões (Dimensions)* deve-se colocar os valores de *diâmetro (d)* e *espessura (t)* disponíveis no catálogo e definidos para a estrutura. Para esse modelo o diâmetro escolhido foi de 11,4 cm e 0,4 cm de espessura, como mostrado na Figura 89.

Figura 89 - Criação de seção de perfil tubular.

O material usado será o aço A36, para seu cadastro serão inseridas as informações contidas no Quadro 1.2 – Características do Aço A36.

d) CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Definidas e cadastradas as informações de seção e material deve-se selecionar toda a estrutura e na barra de informações, localizada a esquerda na tela, em *Propriedades (Properties)* > *Seção (Section)* insira a seção tubular criada para o modelo e em *Material (Material)* insira o material A36. Assim como na Figura 90.

Figura 90 – Inserindo os elementos no modelo.

e) INSERIR OS APOIOS (FUNDAÇÕES)

Será utilizada para este exemplo a opção de apoio *Rotulado (Pined)* para os quatro nós dos pilares. Para inseri-los basta selecionar os 4 (quatro) nós no fim de cada pilar, vá em *Geometria (Geometry) > Apoios (Supports) > Rotulado (Pined) > Aplicar (Apply)*.

f) CASOS DE CARREGAMENTO

Para definir as cargas a serem aplicadas na estrutura o procedimento é o mesmo descrito no tópico *Pórtico de treliças planas com altura constante em perfis laminados de aço > subitem g*.

A criação dos casos de carregamento e das combinações de carga é análoga ao realizado no *Procedimento Geral de Modelagem > 2.5 Inserção das Cargas na Estrutura*.

g) INSERÇÃO DAS CARGAS NA ESTRUTURA

Ainda na aba *Cargas (Loads)* na tabela chamada *Cargas*, em sua aba *Edição no modo tabela*, é possível observar a primeira linha já preenchida com o caso *Peso Próprio (carga permanente)*.

Figura 91 - Tabela de lançamento de cargas

Cargas - Caso: 1 (peso próprio)										
	Caso	Tipo de carga	Lista							
	1.peso próprio	peso próprio	1para6576	Toda a estru	-Z	Fator=1,00	Normal	MEMO:		
	2.carga treliç	carga uniforme	5737para657	PX=0,0	PY=0,0	PZ=-0,50	global	não projetado	absoluta	AL=0,0

Na segunda linha da tabela deve ser configurada para a aplicação das sobrecargas na estrutura. Preencha as células da tabela da seguinte forma:

Caso 02: Gravitacional	
Tipo de Carga:	Carga Uniforme
Lista:	Nós superiores
PZ:	-0,50kN

Quadro 2.25 – Caso de carga na treliça

Perceba que ao clicar em lista e apertar *Enter* o programa irá desenhar em vermelho as cargas que foram aplicadas.

h) CÁLCULO DA ESTRUTURA

Para calcular os esforços aos quais a estrutura está submetida clique no menu *Análise (Analysis) > Cálculos (Calculations)* e o programa fará todo o processo de cálculo de esforços e deslocamentos automaticamente.

i) SEÇÃO DE RESULTADOS

Para ter acesso aos resultados do cálculo, selecione *Resultados (Results) > Resultados (Results)* na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, abrirá um quadro chamado *Diagramas (Diagrams)* no qual é possível selecionar opções para visualizar os diagramas de deslocamentos, no Estado Limite de Serviço (ELS) e dos esforços de projeto, no Estado Limite Último (ELU).

Figura 92 - Deslocamentos da estrutura (Deformation) no ELS

Figura 93 - Esforços de projeto no ELU: Esforço Normal (Fx)

Figura 94 - Esforços de projeto no ELU: Esforço Cortante (Fz)

Figura 95 - Esforços de projeto no ELU: Momento Fletor (My)

6.2 TRELIÇA ESPACIAL CURVA

Para o modelo da treliça curva os procedimentos iniciais são os mesmos descritos no tópico *Treliças espacial planas com perfis de aço > subitens a à e*, contudo utilizando uma outra superfície base para a geração da geometria.

a) INSERIR OS APOIOS (FUNDAÇÕES)

Será utilizada para este exemplo a opção de apoio *Rotulado (Pined)* que serão aplicados em todos os nós da base da treliça, como mostrado na Figura x. Para inseri-los basta selecionar às duas linhas no fim da treliça, vá em *Geometria (Geometry) > Apoios (Supports) > Rotulado (Pined) > Aplicar (Apply)*.

Figura 96 - Inserindo os apoios na treliça

Para os procedimentos de inserção de carga, carregamento e cálculo serão o mesmo descrito nos subitens *Inserção das Cargas da Estrutura, Casos de Carregamento e Cálculo da Estrutura* do tópico 6.1.

b) SEÇÃO DE RESULTADOS

Para ter acesso aos resultados do cálculo, selecione *Resultados (Results)* > *Resultados (Results)* na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, abrirá um quadro chamado *Diagramas (Diagrams)* no qual é possível selecionar opções para visualizar os diagramas de deslocamentos, no Estado Limite de Serviço (ELS) e dos esforços de projeto, no Estado Limite Último (ELU).

Figura 97 - Deslocamentos da estrutura (Deformation) no ELS

Figura 98 - Esforços de projeto no ELU: Esforço Normal (F_x)

Figura 99 - Esforços de projeto no ELU: Esforço Cortante (F_z)

Figura 100 - Esforços de projeto no ELU: Momento Fletor (M_y)

7 CASCAS EM CONCRETO ARMADO E GRIDSHELLS EM AÇO

7.1 CASCAS EM CONCRETO ARMADO

No caso das cascas em concreto armado, o procedimento é similar ao da treliça espacial curva, contudo, deverá ser exportada a superfície NURBS em arquivo SAT.

a) EXPORTAR O ARQUIVO BASE EM SAT

Ao abrir o arquivo no Grasshopper selecione os componentes *Linha* (*Line*), que servirão como base para a modelagem no Robot. Após selecionados os componentes, clique com o botão direito do mouse, selecione a opção *Bake > Camada 01 (Layer 01) > OK*.

Figura 101 – Exportando as linhas do Grasshopper para o Rhinoceros

Após esse procedimento selecione o modelo na área de trabalho do Rhinoceros, vá em *Ficheiro (File) > Exportar Seleção (Export Selection)*. Feito isso, selecione o local onde será armazenado o arquivo e salve com o formato ACIS (*.sat).

b) ABRINDO O ARQUIVO SAT NO ROBOT

Primeiramente, na tela de abertura do programa, mostrada da Figura 1, vá em *Abrir projeto* e na tela de seleção do arquivo em *Tipo* selecione a opção *Formato SAT (*.sat)*, selecione o arquivo sat criado anteriormente e clique em *Abrir*.

Ao realizar esse processo irá aparecer uma caixa chamada *Mesclas estruturais: Structure*, nessa caixa em *Adicionar como objeto?* marque a opção *NÃO* e selecione o *OK*.

c) SEÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

A seção usada nesse modelo será uma laje plana em concreto armado C30.

Para a criação da laje acesse o menu *Geometria (Geometry) > Pisos (Floors)* e em seguida abrirá um quadro chamado *Floor*. Na aba *Espessura (Thickness)*, clique nas reticências para criar um novo tipo de laje, como mostrado na Figura 102.

Figura I02 – Criação de laje plana

No quadro chamado *Nova Espessura (New Thickness)* que aparecerá selecione a aba *Homogêneo (Homogeneous)* e preencha os campos da seguinte forma:

Legenda (Label):	Plana
Tipo (Type)	Constante
Th:	30 cm
Material:	Concreto Armado C 30

Quadro 2.26 – Criação de laje plana constante. ajeitar numeração

Para finalizar o comando clique em Adicionar (Add) > Fechar (Close).

O cadastro do material C30 está descrito no tópico de Procedimentos Iniciais.

d) CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Definidas e cadastradas as informações de seção e material abra a aba *Painéis (Panels)*, em *criado com* selecione a opção *Lista de objetos*, feito isso deve-se selecionar todos os painéis do modelo.

Figura I03 – Inserindo os elementos no modelo.

Selecionados todos os painéis do modelo na área de Propriedades deve ser respondido da seguinte maneira:

Armadura:	Piso de CA
Material:	C30
Espessura:	Plana (laje criada para o modelo)
Modelo:	Casca

Quadro 2.27 – Criação dos painéis da casca

Para finalizar o comando clique em Adicionar (Add) > Fechar (Close).

e) INSERIR OS APOIOS (FUNDAÇÕES)

Será utilizada para este exemplo a opção de apoio *Rotulado (Pined)* para os nós da base. Sua aplicação é como dito no tópico de *Trelças curvas com perfis de aço > subitem a*.

Figura 104 – Inserindo os apoios na casca.

f) INSERÇÃO DAS CARGAS NA ESTRUTURA

Ainda na aba *Cargas (Loads)* na tabela chamada *Cargas*, em sua aba *Edição no modo tabela*, é possível observar a primeira linha já preenchida com o caso *Peso Próprio* (carga permanente). Para esse modelo a única carga usada será a de peso próprio.

g) CÁLCULO DA ESTRUTURA

Para calcular os esforços aos quais a estrutura está submetida clique no menu *Análise (Analysis) > Cálculos (Calculations)* e o programa fará todo o processo de cálculo de esforços e deslocamentos automaticamente.

b) SEÇÃO DE RESULTADOS

Para ter acesso aos resultados do cálculo, selecione *Resultados (Results) > Resultados (Results)* na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, selecione o quadro chamado *Mapas (Maps)* no qual é possível selecionar opções para visualizar os mapas de esforços e deslocamentos da estrutura, no Estado Limite de Serviço (ELS) e dos esforços de projeto, no Estado Limite Último (ELU).

Figura 105 - Deslocamentos da estrutura (Deformation) no ELS

Para a versão dois da casca foi reproduzida uma estrutura semelhante à usada na Residência Milan. O modelo está apresentado na Figura 106.

Figura 106 - Modelo de Casca 2

7.2 GRIDSHELL EM AÇO

Nesse tópico serão apresentados a modelagem de três estruturas em Gridshell. Os modelos estão mostrados na Figura 107, com procedimento semelhante ao da treliça espacial curva, considerando a geração da geometria usando o conjunto de ferramentas Rhinoceros/Grasshopper/LunchBox.

Figura 107 - Modelos de Gridshell

Para todos os três modelos os procedimentos serão os mesmos.

a) EXPORTAR O ARQUIVO BASE EM DXF

Ao abrir o arquivo no Grasshopper selecione os componentes *Linha* (*Line*), que servirão como base para a modelagem no Robot. Após selecionados os componentes, clique com o botão direito do mouse, selecione a opção *Bake > Camada 01 (Layer 01) > OK*.

Figura 108 – Exportando as linhas do Grasshopper para o Rhinoceros

Após esse procedimento selecione o modelo na área de trabalho do Rhinoceros, vá em *Ficheiro (File) > Exportar Seleção (Export Selection)*. Feito isso, selecione o local onde será armazenado o arquivo e salve com o formato dxf.

b) ABRINDO O ARQUIVO DXF NO ROBOT

Primeiramente, na tela de abertura do programa, mostrada da Figura 1, vá em *Abrir projeto* e na tela de seleção do arquivo em *Tipo* selecione a opção *Formato DXF (*.dxf)*, selecione o arquivo dxf criado anteriormente e clique em *Abrir*.

Ao realizar esse processo irá aparecer uma caixa chamada *Parâmetros de carregamento dos arquivos de formato DFX/IGES*, nessa caixa e na caixa seguinte apenas selecione o *OK*.

c) SEÇÕES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

A seção do perfil de aço usado nesse modelo foi escolhida usando como base um catálogo de perfis de aço disponibilizado pelos fabricantes.

Para criar a seção tubular é necessário ir à janela *Seções (Sections)*, deve-se clicar no ícone , referente aos perfis tubulares, na parte de *Dimensões (Dimensions)* deve-se colocar os valores de *diâmetro (d)* e *espessura (t)* disponíveis no catálogo e definidos para a estrutura. Para esse modelo o diâmetro escolhido foi de 14,1 cm e 0,7 cm de espessura, como mostrado na Figura 109.

Figura 109 - Criação de seção de perfil tubular.

O material usado nesse modelo é o aço AR345, para seu cadastro serão inseridas as informações contidas no Quadro 1.3 – Características do Aço AR345.

d) CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Definidas e cadastradas as informações de seção e material deve-se selecionar toda a estrutura e na barra de informações, localizada à esquerda na tela, em *Propriedades (Properties)* > *Seção (Section)* insira a seção tubular criada para o modelo e em *Material (Material)* insira o material AR345.

e) INSERIR OS APOIOS (FUNDAÇÕES)

Será utilizada para este exemplo a opção de apoio *Rotulado (Pined)* para os nós da base. Sua aplicação é como dito no tópico de *Trelças curvas com perfis de aço > subitem a*. A Figura 110 mostra o modelo com os apoios.

Figura 110 - Inserindo os apoios na estrutura

f) CASOS DE CARREGAMENTO E INSERÇÃO DAS CARGAS NA ESTRUTURA

Para definir as cargas a serem aplicadas na estrutura o procedimento é o mesmo descrito no tópico *Pórtico de treliças planas com altura constante em perfis laminados de aço > subitem g*

A criação dos casos de carregamento e das combinações de carga é análoga ao realizado no *Procedimento Geral de Modelagem > 2.5 Inserção das Cargas na Estrutura*.

h) CÁLCULO DA ESTRUTURA

Para calcular os esforços aos quais a estrutura está submetida clique no menu *Análise (Analysis) > Cálculos (Calculations)* e o programa fará todo o processo de cálculo de esforços e deslocamentos automaticamente.

i) SEÇÃO DE RESULTADOS

Para ter acesso aos resultados do cálculo, selecione *Resultados (Results) > Resultados (Results)* na barra de rolagem localizada no canto superior direito da tela.

Após esse procedimento, abrirá um quadro chamado *Diagramas (Diagrams)* no qual é possível selecionar opções para visualizar os diagramas de deslocamentos, no Estado Limite de Serviço (ELS).

Figura III - Deslocamentos da estrutura (Deformation) no ELS

PARTE III:

**INTEGRANDO O SOFTWARE REVIT
COM O ROBOT**

I Introdução

O software AUTODESK REVIT é uma ferramenta de modelagem de informações da construção (BIM) e é desenvolvido para permitir que profissionais e estudantes do âmbito da construção civil possam elaborar projetos em um modelo tridimensional paramétrico e associativo, nos quais os componentes construtivos são tratados como objetos.

Quando um modelo físico estrutural é criado no Revit, com objetos pertencentes à família de objetos estruturais, o modelo analítico é criado automaticamente. Tal modelo analítico é um conjunto de informações simplificadas dos componentes estruturais (vigas, pilares, lajes e fundações) e sua geometria (linhas e superfícies), as propriedades físicas do material e cargas que integradas formam uma representação do modelo estrutural.

AUTODESK REVIT 2020 INTEGRADA AO ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS VERSÃO 2020

Esse capítulo possui o objetivo de exemplificar como esses dois softwares podem ser integrados para um melhor aproveitamento para simulações estruturais. O método para o roteiro de modelagem consiste através da ferramenta BIM, neste caso utilizando o REVIT a partir da importação de um projeto arquitetônico utilizando a base de um template estrutural.

É importante salientar que a concepção projetual é interligada com a concepção estrutural de um edifício, portanto, durante a modelagem do projeto é válido definir os eixos estruturais, bem como o sistema estrutural empregado. Por este motivo, é de suma importância utilizar softwares BIM, como o Revit por exemplo, que possuam vínculo com o programa Robot para a realização de simulações estruturais o que proporciona um trabalho mais consistente e com o tempo melhor aproveitado.

2 Modelagem Estrutural Utilizando a Tecnologia BIM

MODELAGEM ESTRUTURAL NO REVIT

a) Plantas Arquitetônicas

O projeto arquitetônico escolhido como exemplo trata-se de uma edificação comercial – cafeteria - e foi realizado durante a disciplina Projetos de Edificações III do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba pela discente Joyce Araújo sob a orientação do professor Marco Coutinho. O projeto é constituído por térreo + I pavimento e a estrutura escolhida foi em concreto armado.

Figura 70 - Volumetria da Edificação

Figura 72 – Planta Baixa Técnica -Térreo

Definição dos Eixos Estruturais

Figura 73 – Planta Baixa Técnica – 1º Pavimento

Definição dos Eixos Estruturais

Figura 74 – Corte BB

b) Modelagem Estrutural no REVIT

Após definir o sistema estrutural e realizar o pré-dimensionamento e a concepção de pilares, vigas, lajes e fundações na aba ESTRUTURAL que se encontra no navegador de projeto do programa Revit, o próximo passo é preparar a modelagem estrutural para realizar o vínculo bidirecional com o ROBOT.

Figura 75 – Planta Baixa Estrutural – Térreo
Concepção e Modelagem Estrutural

Na aba Navegador de Projeto > Estrutural > Plantas Estruturais > Terreo; insira os elementos estruturais nesse caminho para garantir que a planta baixa estrutural seja adicionada a planta baixa do projeto. Após inserir os elementos estruturais, verifique a perspectiva para identificar se a modelagem está correta.

A imagem 76 apresenta a perspectiva estrutural da edificação. As configurações do modelo de vista foram salvas de maneira que apenas os elementos estruturais estejam em destaque, ocultando os outros componentes da edificação, portanto, facilitando o vínculo para a análise estrutural realizada no ROBOT.

Figura 76 – Perspectiva dos elementos estruturais

Modelagem Estrutural

c) Vínculo Revit e Robot

Nas abas superiores seleccione Analisar > clique no ícone Robot Structural Analysis. Vínculo para Robot Structural Analysis.

Figura 77 – Vínculo Revit e Robot

Selecione as opções demonstradas na figura 78 e aguarde o programa carregar o arquivo no Robot.

Figura 78 – Efetuando o link bidirecional Revit/Robot

Após selecionar a opção de vínculo entre os dois programas, automaticamente a janela do Robot vai abrir com a estrutura carregada, como exemplificada na imagem 79.

Figura 79- Modelo estrutural transferido para o Robot

Após a estrutura carregada no programa, deve-se fazer o passo a passo de acordo com o sistema estrutural escolhido, neste caso, foi em concreto armado CA-30 e foram adicionadas as cargas de acordo com as instruções a partir da página 35 deste manual sobre “INSERÇÕES DE CARGA NA ESTRUTURA”. Após esse processo, realize o resultado da simulação estrutural para obtenção dos diagramas.

Figura 80- Encontrando os resultados

SUMÁRIO

PARTE I:	5
APRESENTAÇÃO	5
1 Introdução.....	6
2 Procedimentos iniciais de modelagem.....	9
2.1 CADASTRO DO MATERIAL.....	9
2.1.1 CONCRETO ARMADO	9
2.1.2 AÇO.....	11
2.1.3 MADEIRA.....	12
2.2 CADASTRO DE SEÇÕES	14
2.2.1 SEÇÕES EM CONCRETO.....	14
2.2.2 SEÇÕES EM AÇO.....	15
2.2.3 SEÇÕES EM MADEIRA.....	18
2.3 MODELAGEM GEOMÉTRICA.....	20
2.4 INSERÇÃO DOS APOIOS DA ESTRUTURA.....	25
2.5 INSERÇÃO DAS CARGAS NA ESTRUTURA.....	26
2.6 COMBINAÇÕES DE CARREGAMENTO.....	28
2.7 INSERÇÃO DE ARTICULAÇÕES NA ESTRUTURA...30	
2.8 CÁLCULO DA ESTRUTURA.....	31
2.9 SEÇÃO DE RESULTADOS	31

PARTE II:	34
MODELAGEM DE TIPOLOGIAS ESTRUTURAIS.....	34
1 PÓRTICOS PLANOS.....	35
2 PÓRTICOS TRIDIMENSIONAIS.....	42
2.1 PÓRTICO TRIDIMENSIONAL EM CONCRETO ARMADO COM LAJES MACIÇAS BI-DIRECIONAIS.....	42
2.2 PÓRTICO TRIDIMENSIONAL EM CONCRETO ARMADO COM LAJE NERVURADA UNIDIRECIONAL.....	57
2.3 PÓRTICO TRIDIMENSIONAL EM CONCRETO ARMADO COM LAJE NERVURADA BIDIRECIONAL.....	71
2.4 PÓRTICO TRIDIMENSIONAL EM PERFIS LAMINADOS AR345 COM LAJE STEEL-DECK.....	86
3 TRELIÇAS PLANAS.....	101
3.1 TRELIÇAS PLANAS EM PERFIS LAMINADOS.....	101
4 VIGA VIERENDEEL.....	109
4.1 VIGA VIERENDEEL COM PERFIS DE AÇO.....	109
5 VIGA VAGONADA.....	117
5.1 VIGA VAGONADA COM PERFIS E CABO.....	117
6 TRELIÇA ESPACIAL EM PERFIS TUBULARES (A36).....	124
6.1 TRELIÇAS ESPACIAL PLANA.....	124
6.2 TRELIÇA ESPACIAL CURVA.....	132
7 CASCAS EM CONCRETO ARMADO E GRIDHELLS EM AÇO.....	135
7.1 CASCAS EM CONCRETO ARMADO.....	135

7.2	GRIDSHELL EM AÇO	141
PARTE III:	148
	INTEGRANDO O SOFTWARE REVIT COM O ROBOT	148
1	Introdução.....	149
	AUTODESK REVIT 2020 INTEGRADA AO ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS VERSÃO 2020	149
2	Modelagem Estrutural Utilizando a Tecnologia BIM.....	151
	SUMÁRIO.....	158